

**Πρωτοβουλίες
παρακολούθησης Ανοικτής
Πρόσβασης
τάσεις, αρχές και προκλήσεις
για την Ελλάδα**

Μονάδα Επιστημονικής Επικοινωνίας, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών: Πάτρα, 2025.

Πρωτοβουλίες παρακολούθησης Ανοικτής Πρόσβασης: τάσεις, αρχές και προκλήσεις για την Ελλάδα. Επιμέλεια: Αθανασία Σαλαμούρα (ORCID: [0000-0002-5173-8588](#)). Μονάδα Επιστημονικής Επικοινωνίας, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Πάτρα, 2025.

Η παρούσα αναφορά διατίθεται με άδεια Creative Commons BY - 4.

Περιεχόμενα

Κατάλογος Πινάκων.....	ii
Εισαγωγή.....	1
Μεθοδολογία Έρευνας.....	3
Συστήματα Παρακολούθησης της Ανοικτής Πρόσβασης.....	4
Σκοπός των Συστημάτων.....	4
Χαρακτηριστικά των Συστημάτων.....	6
Προκλήσεις στην ανάπτυξη συστημάτων.....	13
Αρχές της παρακολούθησης της Ανοικτής Επιστήμης.....	17
Μέρος 1 ^ο Συνάφεια.....	17
Μέρος 2 ^ο Διαφάνεια και Αναπαραγωγιμότητα.....	18
Μέρος 3 ^ο Αποτίμηση της έρευνας και Υπεύθυνη Χρήση.....	20
Μελέτη Περίπτωσης: OpenAIRE Monitor.....	21
Αξιολόγηση του OpenAIRE MONITOR σύμφωνα με τις Αρχές Παρακολούθησης της Ανοικτής Επιστήμης.....	22
Συνάφεια.....	22
Διαφάνεια και Αναπαραγωγιμότητα.....	24
Αποτίμηση της Έρευνας και Υπεύθυνη Χρήση.....	26
Συμπεράσματα.....	27
Βιβλιογραφία.....	33
Ευρετήριο.....	36

Κατάλογος Πινάκων

Πίνακας 1 - Πρωτοβουλίες παρακολούθησης της ΑΠ σε εθνικό επίπεδο	8
Πίνακας 2 - Πρωτοβουλίες παρακολούθησης της ΑΠ σε διακρατικό επίπεδο ..	11
Πίνακας 3 - OSMI μέρος 1: Συνάφεια	18
Πίνακας 4 - OSMI μέρος 2: Διαφάνεια και Αναπαραγωγιμότητα	19
Πίνακας 5 - OSMI μέρος 3. Αποτίμηση της Έρευνας και Υπεύθυνη Χρήση.....	20
Πίνακας 6 - Αξιολόγηση του OpenAIRE MONITOR ως προς την αρχή της συνάφειας	22
Πίνακας 7 - Αξιολόγηση του OpenAIRE MONITOR ως προς την αρχή της διαφάνειας και της αναπαραγωγιμότητας	24
Πίνακας 8 - Αξιολόγηση του OpenAIRE MONITOR ως προς την αρχή της αποτίμησης της έρευνας και της υπεύθυνης χρήσης	26

Εισαγωγή

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της επιστημονικής επικοινωνίας τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει πολλά Ευρωπαϊκά κράτη στο να θέσουν ως στόχο τη πλήρη μετάβαση από τις συνδρομητικές δημοσιεύσεις,¹ στις ανοικτές. Η μετάβαση αυτή πραγματοποιείται με την ενίσχυση όλων των δρόμων της Ανοικτής πρόσβασης, επομένως κάτι τέτοιο μπορεί να περιλαμβάνει:

1. Τη σύναψη μετασχηματιστικών συμφωνιών όπου το κόστος της συνδρομής μετατρέπεται σε κόστος δημοσίευσης σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης, που εξυπηρετεί τον Χρυσό δρόμο. Σύμφωνα με τον κατάλογο του ESAC², υπολογίζεται ότι έχουν υπογραφεί 915 μετασχηματιστικές συμφωνίες³ σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, τα τελευταία 10 χρόνια.⁴
2. Την ανάπτυξη αυτόνομων υπηρεσιών δημοσίευσης χωρίς κόστος, που εξυπηρετεί τον Αδαμάντινο δρόμο της ανοικτής πρόσβασης⁵. Η Γαλλία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις προσπάθειες με διάφορες πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα το OpenEdition⁶, ενώ ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Έρευνας έχει διαμορφώσει Σχέδιο Δράσης για τον Αδαμάντινο δρόμο. Παράλληλα, αναπτύσσονται και άλλες συναφείς πρωτοβουλίες, όπως το European Diamond Capacity Hub, στο οποίο συμμετέχουν διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Πορτογαλία.
3. Ενίσχυση ιδρυματικών υποδομών/αποθετηρίων, για την εξυπηρέτηση του Πράσινου δρόμου της ανοικτής πρόσβασης. Για παράδειγμα, η Δανία είχε θέσει ως στόχο την επίτευξη πλήρους Ανοικτής Πρόσβασης έως το 2025, τόσο μέσω του Χρυσού, όσο και του Πράσινου δρόμου (*Denmark's National Strategy for Open Access*, 2018b). Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στην Ολλανδία – όπου ως μέσο επίτευξης του στόχου αυτού συμπεριλαμβάνεται και ο Αδαμάντινος δρόμος – αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν ήδη παρατηρηθεί

¹ Η αγγλική ορολογία αναφέρει αυτές τις δημοσιεύσεις ως «paywalled» ή «subscription». Στην παρούσα αναφορά ο όρος «συνδρομητικό» χρησιμοποιείται για να καλύψει ολόκληρο το φάσμα των κλειστών δημοσιεύσεων, δηλαδή που δεν είναι με κανέναν τρόπο δημοσιευμένες σε καθεστώς ΑΠ.

² Πρόκειται για μια διεθνή πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και την προώθηση καλών πρακτικών στις συμφωνίες ανοικτής πρόσβασης μεταξύ βιβλιοθηκών, οργανισμών και εκδοτών. Περισσότερα στην επίσημη σελίδα του οργανισμού: <https://esac-initiative.org/> (*ESAC Initiative – Home*, n.d.).

³ Οι μετασχηματιστικές συμφωνίες είναι συμβάσεις μεταξύ βιβλιοθηκών και εκδοτών, που στοχεύουν στη μετάβαση από το συνδρομητικό μοντέλο δημοσίευσης, σε αυτό της ΑΠ. Οι συμβάσεις αυτές αντικαθιστούν το κόστος της πρόσβασης (δηλαδή τις συνδρομές), με το κόστος της δημοσίευσης σε ΑΠ. Περιλαμβάνουν πρόσβαση στο κλειστό περιεχόμενο του εκδότη, δημοσίευση σε καθεστώς ΑΠ των ερευνητών/τριών τους χωρίς επιπλέον κόστος για εκείνους/ες, και στοχεύει στη σταδιακή μετάβαση σε πλήρως ΑΠ.

⁴ Ο πλήρης κατάλογος του ESAC μπορεί να βρεθεί στον αντίστοιχο σύνδεσμο: <https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-registry/> (*ESAC Transformative Agreement Registry – ESAC Initiative*, n.d.).

⁵ Ο αδαμάντινος δρόμος αφορά ένα μοντέλο δημοσίευσης όπου τα άρθρα είναι διαθέσιμα σε καθεστώς ΑΠ, χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των ερευνητών/τριών ή των Ιδρυμάτων τους.

⁶ Πρόκειται για μια πύλη επιστημονικών εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης, του Κέντρου Ανοικτών Ηλεκτρονικών Εκδόσεων (γαλλικά: Centre pour l'Édition Électronique Ouverte) της Γαλλίας.

σημαντικές εξελίξεις και στον Πράσινο δρόμο, με την υλοποίηση της τροπολογίας Taverner.⁷

Η ανάπτυξη ενός εθνικού σχεδίου απαιτεί επίσης την ύπαρξη αξιόπιστων γνωστικών πόρων, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες λήψης αποφάσεων των βασικών ενδιαφερόμενων μερών. Σε αυτό το πλαίσιο της μετάβασης προς την ανοικτή πρόσβαση, όλοι οι αρμόδιοι φορείς, όπως Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα, χρηματοδοτικοί φορείς, βιβλιοθήκες και συμβούλια, έχουν αναπτύξει νέες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και υπηρεσίες παρακολούθησης αυτής. Έχει, επίσης, από νωρίς αναγνωριστεί η ανάγκη του να είναι οι πληροφορίες παρακολούθησης προσβάσιμες και ανταλλάξιμες, προκειμένου να ενισχυθεί η συλλογική γνώση (Svendsen, 2017).

Την τελευταία δεκαετία, έχουν εμφανιστεί αρκετά συστήματα παρακολούθησης της ανοικτής πρόσβασης (Ferris, 2023), ενώ σε ορισμένες χώρες όπως η Ιρλανδία και η Σλοβενία (Action Plan for Open Science for the Implementation of Objective 6.2., 2023) έχουν ενσωματωθεί εθνικά σχέδια Ανοικτής Επιστήμης. Σύμφωνα με το Science Europe, *«Η παρακολούθηση της ανοικτής πρόσβασης επιτρέπει βαθύτερη γνώση των τάσεων των εκδόσεων, μπορεί να ενημερώσει μελλοντικές στρατηγικές σε θεσμικό εθνικό επίπεδο, παρέχει καθοδήγηση για την ανάπτυξη και αναθεώρηση πολιτικών, βοηθά στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των μηχανισμών χρηματοδότησης και είναι ζωτικής σημασίας για τη διαπραγμάτευση μετασχηματικών συμφωνιών με τους εκδότες»* (Philipp et al., 2021). Η αξιόπιστη καταγραφή της ερευνητικής παραγωγής με έμφαση στις ανοικτές δημοσιεύσεις, καθιστά επιτακτική τη συλλογή τέτοιων δεδομένων για τη διασφάλιση χρηματοδότησης (Ilva, 2020). Οι κανόνες έκδοσης αναφορών απαιτούν απλότητα στη λειτουργία τους, αυτοματοποίηση και επεξηγηματικότητα.

Η μελέτη βασίζεται σε μια ανάλυση των συστημάτων παρακολούθησης της ανοικτής πρόσβασης, όπως έχουν καταγραφεί κυρίως στην Ευρώπη, αν και αναλύονται και κάποιες περιπτώσεις πέραν αυτής. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο τα συστήματα παρακολούθησης της ανοικτής πρόσβασης μπορούν να υποστηρίξουν την αποτελεσματική μετάβαση στην ανοικτή επιστήμη σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η αξιολόγηση του OpenAIRE MONITOR⁸ ως μελέτη περίπτωσης, υπό το πρίσμα των αρχών που έχουν διαμορφωθεί από το Open Science Monitor Initiative.

⁷ Η Τροπολογία Taverner⁷, επίσημα Άρθρο 25fa του Ολλανδικού Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, είναι ένας νόμος που επιτρέπει στους ερευνητές και τις ερευνήτριες να διαθέτουν ελεύθερα στο κοινό σύντομα επιστημονικά έργα, όπως άρθρα σε περιοδικά, μετά από «εύλογο χρονικό διάστημα» μετά τη δημοσίευση, ακόμη και αν η συμφωνία του εκδότη θα το περιόριζε διαφορετικά. Αυτό συχνά ερμηνεύεται ως έξι μήνες μετά την πρώτη δημοσίευση.

⁸ <https://monitor.openaire.eu/> (OpenAIRE MONITOR, n.d.).

Μεθοδολογία Έρευνας

Για τις ανάγκες της έρευνας, πραγματοποιήθηκε πρώτα μια χαρτογράφηση κάποιων συστημάτων παρακολούθησης της ανοικτής πρόσβασης Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και κάποιες πρωτοβουλίες οργανισμών στην Ευρώπη κι εκτός αυτής. Βασικός στόχος ήταν η καταγραφή των κύριων χαρακτηριστικών τους, όπως οι άδειες χρήσης που εφαρμόζουν, οι τύποι δεδομένων και δεικτών που συλλέγουν και παρουσιάζουν, οι οργανισμοί που τα εκδίδουν, οι μορφές οπτικοποίησης (γραφήματα/πίνακες) που χρησιμοποιούν και η συχνότητα ενημέρωσης των δεδομένων τους. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών επέτρεψε την ανάδειξη διαφορετικών υποδομών και πρακτικών που υιοθετούνται από χώρες και κοινοπραξίες, παρέχοντας μια εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης και τεκμηριώνοντας παραδείγματα εφαρμογής που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη εθνικών και διεθνών μηχανισμών παρακολούθησης της ανοικτής πρόσβασης.

Στη συνέχεια, καθορίστηκε ένα πλαίσιο αξιολόγησης, το οποίο βασίστηκε στις Αρχές Παρακολούθησης της Ανοικτής Επιστήμης, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από το Open Science Monitor Initiative σε συνεργασία με την UNESCO, για τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών και την εναρμόνιση των πρακτικών παρακολούθησης με στόχο τη διαλειτουργικότητα και τη διαφάνεια. Με βάση αυτό το πλαίσιο, επιλέχθηκε το σύστημα OpenAIRE MONITOR για αξιολόγηση σύμφωνα με της Αρχές Παρακολούθησης της Ανοικτής Επιστήμης, καθώς αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο παρακολούθησης της ερευνητικής παραγωγής και των αποτελεσμάτων της.

Συστήματα Παρακολούθησης της Ανοικτής Πρόσβασης

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, έγινε μια χαρτογράφηση των υφιστάμενων συστημάτων παρακολούθησης της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ευρώπη, με στόχο την αποτύπωση των διαφορετικών πρακτικών και υποδομών που αναπτύσσονται ανά χώρα και κοινοπραξία, ώστε να αναδειχθούν παραδείγματα εφαρμογής και να τεκμηριωθούν προοπτικές για την ανάπτυξη αντίστοιχων εθνικών και διεθνών μηχανισμών.⁹

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιος συγκεκριμένος κατάλογος εντοπισμού αυτών των συστημάτων. Αντίθετα, τα συστήματα που εξετάστηκαν εντοπίστηκαν μέσω αναζήτησης ανά χώρα ή κοινοπραξία, με στόχο την αντιπροσώπευση ενός ευρέος φάσματος Ευρωπαϊκών χωρών από έναν περιορισμένο αριθμό συστημάτων. Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία επιλογής αποτέλεσε η επιδίωξη επίτευξης ισορροπίας τόσο ως προς την κάλυψη διαφορετικών χωρών όσο και ως προς την ενσωμάτωση κοινοπραξιών. Ειδικότερα, για χώρες όπως η Γερμανία, η Δανία, η Ελβετία, η Ολλανδία και η Σουηδία χρησιμοποιήθηκαν τα συστήματα που εντοπίστηκαν σε εθνικό επίπεδο. Στην περίπτωση της Γαλλίας και της Φινλανδίας αξιοποιήθηκαν τόσο τα εθνικά συστήματα όσο και εκείνα των κοινοπραξιών (Couperin και FinELib αντίστοιχα). Αντίθετα, για την Ελλάδα και την Αυστρία χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά συστήματα οργανισμών. Συγκεκριμένα, για την Ελλάδα αξιοποιήθηκε το σύστημα παρακολούθησης της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινωνίας του ΣΕΑΒ, ενώ για την Αυστρία το σύστημα του Αυστριακού Ταμείου Επιστημών (FWF).¹⁰

Σκοπός των συστημάτων

Με την ανάλυση κάποιων συστημάτων παρακολούθησης της ανοικτής πρόσβασης, διαπιστώνεται ότι εξυπηρετούν δύο κύριους σκοπούς, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις διάφορες ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών.

⁹ Αξίζει να σημειωθεί ένα σύστημα, παρ' όλο που δεν αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, αυτό του έργου OA Datenpraxis, το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών για τον μετασχηματισμό προς την Ανοικτή Πρόσβαση στα Ερευνητικά Ιδρύματα της Γερμανίας. Το έργο αυτό αναφέρεται διότι έχει δημιουργήσει έναν κατάλογο με 57 συστήματα παρακολούθησης της Ανοικτής Πρόσβασης, συμβάλλοντας σημαντικά στη χαρτογράφηση του σχετικού τοπίου. Ο κατάλογος υπάρχει στον αντίστοιχο σύνδεσμο: <https://oa-datenpraxis.de/en/dashboards.html> (το έργο χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Ίδρυμα Ερευνών, στα γερμανικά Deutsche Forschungsgemeinschaft, ή αλλιώς DFG) (*Open Access Dashboard Collection – OA Datenpraxis*, n.d.).

¹⁰ Στα αγγλικά: Austrian Science Fund (FWF). Είναι ο σημαντικότερος οργανισμός χρηματοδότησης της έρευνας στην Αυστρία. Υποστηρίζει την έρευνα στην επιστήμη, τη μηχανική και τις ανθρωπιστικές επιστήμες μέσω μιας μεγάλης ποικιλίας προγραμμάτων επιχορηγήσεων, βραβείων και χρηματοδοτώντας υποδομές.

Ο πρώτος σκοπός, είναι η παροχή πληροφοριών κατάστασης, τον οποίο υποστηρίζει οποιοδήποτε σύστημα συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της Ανοικτής Πρόσβασης στην επιστημονική πληροφορία, όπως οι τύποι δημοσιεύσεων, το μέσο δημοσίευσης, οι άδειες χρήσης κ.ά. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για τους ερευνητικούς οργανισμούς, τα διαχειριστικά όργανα, τις βιβλιοθήκες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, προκειμένου να υλοποιούν αποτελεσματικά τις σχετικές πολιτικές σε εθνικό ή θεσμικό επίπεδο, αλλά και σε σχέση με τους φορείς χρηματοδότησης. Ακόμη κι όταν ο τρόπος υλοποίησης αυτού του στόχου διαφέρει για το κάθε σύστημα, παρατηρείται ότι η προσέγγιση τους τείνει να συγχρονίζεται. Για παράδειγμα, είναι λιγότερο πιθανό να παρακολουθούν τη συμμόρφωση των ερευνητών/τριών με τις πολιτικές ανοικτής πρόσβασης, αλλά μπορεί να επιτρέπουν μια ανάλυση τάσεων με ποσοστά ανοικτής πρόσβασης ανά θεματικό τομέα, ή να συνδέουν τα δεδομένα ανοικτής πρόσβασης με δείκτες επιπτώσεων (αν και το τελευταίο λιγότερο συχνά). Μια πολύ καλή υλοποίηση αυτού του τύπου συστήματος, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ χωρών ή φορέων στο πλαίσιο διεθνών δεσμεύσεων, όπως το EOSC ή η UNESCO, αλλά περισσότερα σχετικά με αυτό θα αναφερθούν στη συνέχεια.

Ο δεύτερος σκοπός, αφορά την παροχή πληροφοριών κόστους. Αυτό αναφέρεται σε οποιοδήποτε σύστημα καταγράφει το κόστος της Ανοικτής Πρόσβασης, και πιο συγκεκριμένα την τιμολόγηση των χρεώσεων επεξεργασίας άρθρων.¹¹ Αυτό το είδος συστήματος είναι χρήσιμο για Βιβλιοθήκες, Ενώσεις, και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή συγκυρία όπου το αυξανόμενο κόστος της Ανοικτής Πρόσβασης περιορίζει την πρόσβαση σε αυτή (Pampel, 2022).

Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν αφορά όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με την ανοικτή πρόσβαση, αν και ένα τέτοιο σύστημα θα ήταν το ιδανικό για την αποτελεσματικότερη ανάλυση και λήψη αποφάσεων. Τέτοιες δαπάνες θα συμπεριλάμβαναν και το κόστος των συνδρομών (κυρίως μέσω Βιβλιοθηκών, αλλά κι επιμέρους μονάδων), τα τέλη δημοσίευσης για τα Χρυσά ή Υβριδικά περιοδικά, τα τέλη που δεν σχετίζονται με το κόστος της δημοσίευσης (όπως είναι οι χρεώσεις για έγχρωμες σελίδες, επιπλέον σελίδες, εξώφυλλα κτλ), τα έξοδα αδειοδότησης εικονογραφήσεων σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, η υποστήριξη κοινοπραξιακών υποδομών ανοικτής πρόσβασης (π.χ. arXiv, DOAJ) και η υποστήριξη τοπικών υποδομών όπως αποθετήρια και πλατφόρμες δημοσίευσης. Η απουσία ενός κεντρικού και ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής αυτών των δαπανών έχει ως αποτέλεσμα το να μένουν πολλά έξοδα ασυγκέντρωτα, ενώ η αποτίμηση του πραγματικού κόστους μετάβασης στην ανοικτή πρόσβαση καθίσταται αδύνατη (Pampel, 2022). Μέσω της συλλογής αυτών των δεδομένων, οι φορείς μπορούν να κατανοούν καλύτερα την αναλογία κόστους-οφέλους των αποφάσεών, ενώ διασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια, απαραίτητη για τις διαπραγματεύσεις με τους εκδοτικούς οίκους (Pampel, 2022). Διάφορες συστάσεις έχουν γίνει και εκτός των συστημάτων παρακολούθησης της ΑΠ. Για παράδειγμα, ο Teixeira da

¹¹ Στα αγγλικά: Article Processing Charges (APCs)

Silva αναφέρει ότι κατά τη δημοσίευση ενός άρθρου, θα πρέπει να καταγράφονται ειδικές συμφωνίες μεταξύ του/της συγγραφέα ή του Ιδρύματος ή του χρηματοδοτικού φορέα του/της συγγραφέα με τον εκδοτικό οίκο, για την παροχή έκπτωσης ή πλήρους απαλλαγής από το κόστος της δημοσίευσης σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης. Και, σε περίπτωση όπου δεν υπήρξε συγκεκριμένη συμφωνία, αλλά προσφέρθηκε έκπτωση στους/στις συγγραφείς, θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια ο λόγος και η αξία αυτής (Teixeira da Silva, 2020).

Αν και τα συστήματα που μελετήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω ανάγκες, καταφέρνουν να προσφέρουν έναν βαθμό διαφάνειας στις σχετικές δαπάνες. Καταγράφουν ειδικές συμφωνίες, όπως οι συμφωνίες μετασχηματισμού, ή συμφωνίες που προβλέπουν εκπτώσεις ή πλήρη απαλλαγή από τα τέλη για τους/τις συγγραφείς. Επιπλέον, παρέχουν δεδομένα που επιτρέπουν τη συγκριτική ανάλυση του κόστους ανά εκδοτικό οίκο, περιοδικό ή θεματικό πεδίο, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διαμόρφωση εθνικών στρατηγικών για τη βιώσιμη χρηματοδότηση της Ανοικτής Πρόσβασης.

Αυτά τα δύο είδη υπηρεσιών μπορούν να λειτουργούν στο ίδιο ή σε ξεχωριστό περιβάλλον. Ωστόσο, ο ρητός διαχωρισμός τους «δεν αποτελεί απλώς μια κατάλληλη στρατηγική για τον διαχωρισμό της παρακολούθησης της διάδοσης των στρατηγικών Ανοικτής Δημοσίευσης από την παρακολούθηση του κόστους της Ανοικτής Πρόσβασης, αλλά μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την επιτυχία της παρακολούθησης συνολικά»(Danowski et al., 2018).

Χαρακτηριστικά των συστημάτων

Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, συλλέχθηκαν δεδομένα από *δημόσια* ανοικτά συστήματα παρακολούθησης σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες και τέσσερα διασυνοριακά συστήματα, με στόχο την εις βάθος κατανόηση των χαρακτηριστικών και της έκτασής τους, καθώς και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τους βασικούς παράγοντες διαφοροποίησής τους. Η επιλογή των χωρών έγινε με γνώμονα την αντιπροσωπευτικότητα της ευρωπαϊκής ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική ποικιλομορφία, την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτισμική διαφορετικότητα, ώστε να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη προοπτική για τα συστήματα παρακολούθησης στην Ευρώπη και να καταγραφεί η ποικιλία των πρακτικών και των συμφραζομένων τους.

Καταγράφηκαν και τεκμηριώθηκαν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε συστήματος παρακολούθησης, παρέχοντας παράλληλα επαρκή τεκμηρίωση για τη σημασία και τη συνάφεια του κάθε χαρακτηριστικού στο πλαίσιο της μελέτης. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν:

Η πηγή

Η προέλευση των δεδομένων που αναλύει και παρουσιάζει το κάθε σύστημα. Η πηγή παίζει σημαντικό ρόλο στην ακρίβεια των δεδομένων, αφού επηρεάζει άμεσα την αξιοπιστία των πληροφοριών που εξετάζονται. Για παράδειγμα, όταν

τα συστήματα παρακολούθησης αντλούν δεδομένα από τρίτες υπηρεσίες, ενέχει τον κίνδυνο εμφάνισης προκαταλήψεων, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την προοπτική και την ορολογία που αποδίδονται στα δεδομένα. Ως τρίτες υπηρεσίες νοούνται όλες οι εξωτερικές πηγές δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ένα σύστημα παρακολούθησης, πέραν του ίδιου του Ιδρύματος/Οργανισμού που το λειτουργεί ή του εκδότη στον οποίο ανήκουν οι δημοσιεύσεις. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται εμπορικές ή μη-εμπορικές βάσεις δεδομένων, πλατφόρμες ευρετηρίασης, αποθετήρια, εργαλεία αναφορών ή υπηρεσίες μεταδεδομένων.

Η μορφή

Η φύση των συστημάτων, η οποία μπορεί να είναι είτε δυναμική είτε στατική. Τα δυναμικά συστήματα, που χαρακτηρίζονται από διαδραστικότητα και προσαρμοστικότητα, επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με τα δεδομένα, προσφέροντας βαθύτερη κατανόηση των πληροφοριών που παρουσιάζονται. Επιπλέον, η δυναμική μορφή παρέχει την ευελιξία της ανάκτησης στοχευμένων πληροφοριών. Ως προς τα στατικά συστήματα, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι, αν και δεν είναι εγγενώς παραπλανητικά, έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν πληροφορίες με τρόπο που μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη ανάλυση/προβολή των δεδομένων.

Γραφήματα και οπτικά στοιχεία

Τα χαρακτηριστικά οπτικοποίησης αυτών των συστημάτων που συχνά παρουσιάζουν τα δεδομένα τους σε πίνακες, ή με γραφικές αναπαραστάσεις όπως γραφήματα σε μπάρες, γραμμές, πίτες/ντόνατ, κ.λπ. Η επιλογή του τρόπου οπτικοποίησης μπορεί να επηρεάσει το επίπεδο κατανόησης των δεδομένων, καθώς και την ερμηνεία αυτών.

Η συχνότητα ενημέρωσης

Το χρονικό διάστημα μεταξύ των ενημερώσεων των εκάστοτε πληροφοριών, το οποίο καθορίζει την ικανότητα του συστήματος να αντικατοπτρίζει τις εξελισσόμενες καταστάσεις. Η συχνότητα ενημέρωσης είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους χρήστες που χρειάζονται ακριβή και επικαιροποιημένα δεδομένα για την λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Ο βαθμός ανάλυσης

Η «έκταση» που καλύπτουν τα συστήματα – αν δηλαδή λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό ή θεσμικό επίπεδο – που καθορίζει και το είδος της πληροφόρησης που μπορούν να προσφέρουν. Τα εθνικά συστήματα παρέχουν μια συνολική εικόνα της κατάστασης, ενώ τα θεσμικά επιτρέπουν τη λεπτομερή παρακολούθηση της συμμόρφωσης με συγκεκριμένα κριτήρια και πολιτικές, διευκολύνοντας τεκμηριωμένες αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο.

Οι δρόμοι της Ανοικτής Πρόσβασης

Οι δρόμοι της ανοικτής πρόσβασης που καταγράφουν και αναφέρουν, κάτι που μπορεί να αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες και τους στόχους αυτών των συστημάτων. Όπως αναφέρεται στη συνέχεια, διαφορετικά συστήματα μπορεί να χρησιμοποιούν τους ίδιους όρους αλλά να τους ερμηνεύουν διαφορετικά. Αυτή η πτυχή υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για σαφήνεια και συνέπεια ως προς την ορολογία των διάφορων δρόμων και πτυχών της Ανοικτής Πρόσβασης.

Ο Πίνακας 1 - Πρωτοβουλίες παρακολούθησης της ΑΠ σε εθνικό επίπεδο προσφέρει μια σύγκριση μεταξύ των διάφορων πρωτοβουλιών παρακολούθησης, και παρέχει πληροφορίες για το πώς διάφορες χώρες εμπλέκονται ενεργά στην παρακολούθηση και εξερεύνηση της ανοικτής πρόσβασης. Αυτά τα συστήματα λειτουργούν από Ιδρύματα και Οργανισμούς διαφορετικών πεδίων και ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών βιβλιοθηκών, για την παρακολούθηση της προόδου των μετασχηματιστικών συμφωνιών τους, και των οργανισμών χρηματοδότησης έρευνας για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των Ιδρυμάτων με τις πολιτικές τους, και ούτω καθεξής.

Πίνακας 1 - Πρωτοβουλίες παρακολούθησης της ΑΠ σε εθνικό επίπεδο

Σύστημα	Πηγή	Μορφή	Γραφήματα και οπτικά στοιχεία	Συχνότητα ενημέρωσης	Βαθμός ανάλυσης	Δρόμοι ΑΠ
Αυστρία - FWF ¹²	Τοπικά δεδομένα	Στατικό	Γραφήματα μπάρας, στοιβαγμένα γραφήματα μπάρας, πίτες/ντόνατ, πίνακες	Ετησίως	Οργανωσιακό	Χρυσός δρόμος, Πράσινος δρόμος, Συνδρομητικά
Γαλλία ¹³	Τρίτες υπηρεσίες, τοπικά δεδομένα, Αποθετήρια & CRIS ¹⁴	Δυναμικό	Γραφήματα μπάρας, γραμμικά διαγράμματα, γραφήματα διασποράς, δενδροδιαγράμματα	Ετησίως	Ιδρυματικό, Εθνικό	Αδαμάντινος δρόμος, Χρυσός δρόμος, Πράσινος δρόμος, Συνδρομητικά

¹² Όπως αναφέρθηκε παραπάνω πρόκειται για το «Austrian Science Fund», όπου είναι οργανισμός χρηματοδότησης της έρευνας. Η παρακολούθηση της ανοικτής πρόσβασης γίνεται για την αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης, καθώς το FWF υποχρεώνει τους/τις δικαιούχους που έχουν λάβει μερική ή ολική χρηματοδότηση, να διαθέτουν ανοικτά στο διαδίκτυο τα αποτελέσματα της έρευνας τους, σε έκδοση μετά την ομότιμη κρίση. Η σελίδα των αναφορών και τα δεδομένα είναι δημόσια, και μπορούν να βρεθούν εδώ: [https://www.fwf.ac.at/en/search?tx_solr\[q\]=monitor](https://www.fwf.ac.at/en/search?tx_solr[q]=monitor) (Search - FWF, n.d.).

¹³ Το σύστημα έχει δημιουργία από το υπουργείο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας. Η τελευταία ενημέρωση του συστήματος έγινε τον Δεκέμβριο του 2024, και οι δημοσιεύσεις αφορούν το διάστημα από το 2013, έως το 2023. Η ιστοσελίδα του συστήματος μπορεί να βρεθεί εδώ: <https://frenchopensciencemonitor.esr.gouv.fr/> (French Open Science Monitor, n.d.).

¹⁴ Τα συστήματα CRIS (Current Research Information Systems) είναι πληροφοριακά συστήματα που συγκεντρώνουν, οργανώνουν και προβάλλουν δεδομένα για την ερευνητική δραστηριότητα ενός φορέα. Καταγράφουν έργα, δημοσιεύσεις, ερευνητές, συνεργασίες και χρηματοδοτήσεις, διευκολύνοντας τη διαχείριση, την αξιολόγηση και τη διάχυση της έρευνας.

Γαλλία - Couperin¹⁵	Δεδομένα συμφωνιών	Στατικό	Γραφήματα μπάρας, γραμμικά διαγράμματα, πίτες/ντόνατ, πίνακες, δενδροδιαγράμματα	Ετησίως	Ιδρυματικό, Οργανωσιακό, Εθνικό	Χρυσός δρόμος, Χάλκινος δρόμος
Γερμανία¹⁶	Βάσεις δεδομένων	Δυναμικό	Γραφήματα μπάρας, πίτες/ντόνατ, πίνακες	Εβδομαδιαίως	Ιδρυματικό, Εθνικό, Περιφερειακό	Αδαμάντινος δρόμος, Χρυσός δρόμος, Πράσινο δρόμο, Συνδρομητικά
Δανία¹⁷	Αποθετήρια & CRIS	Δυναμικό	Γραφήματα περιοχής, γραφήματα μπάρας και γραμμικά διαγράμματα	Ετησίως	Ιδρυματικό, Εθνικό	Αδαμάντινος δρόμος, Χρυσός δρόμος, Πράσινο δρόμο
Ελβετία¹⁸	Βάσεις δεδομένων, Αποθετήρια & CRIS	Δυναμικό	Στοιβαγμένα γραφήματα μπάρας, μετρητές (gauge), πίνακες	Ετησίως	Ιδρυματικό, Εθνικό	Αδαμάντινος δρόμος, Χρυσός δρόμος, Πράσινο δρόμο, Συνδρομητικά
Ελλάδα - ΣΕΑΒ¹⁹	Δεδομένα συμφωνιών	Δυναμικό	Γραφήματα μπάρας, στοιβαγμένα γραφήματα μπάρας, flashcards, γραμμικά	Τριμηνιαία	Ιδρυματικό, Εθνικό	Αδαμάντινος δρόμος, Χρυσός δρόμος

¹⁵ Το σύστημα αυτό δημιουργήθηκε για την καταγραφή και μελέτη των χρεώσεων επεξεργασίας άρθρων (APC) που καταβάλλουν τα γαλλικά ιδρύματα, με συντονισμό από το Couperin, στο πλαίσιο της γερμανικής πρωτοβουλίας OpenAPC από το 2016. Η πιο πρόσφατη αναφορά δημοσιεύθηκε στις 24 Ιουνίου 2025 και αφορά το οικονομικό έτος 2023. Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί η έναρξη της συλλογής δεδομένων για το οικονομικό έτος 2024, με καταληκτική ημερομηνία την 30ή Σεπτεμβρίου 2025. Η ιστοσελίδα του συστήματος: <https://www.couperin.org/so/depenses-apc/recueil-et-analyse-des-depenses-de-publication/> (Enquête APC: Recueil et Analyse Des Dépenses de Publication < Couperin, n.d.).

¹⁶ Το σύστημα παρακολούθησης της Ανοικτής Πρόσβασης της Γερμανίας, το οποίο έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας. Η ιστοσελίδα του συστήματος: <https://open-access-monitor.de/> (OAM German, n.d.).

¹⁷ Το σύστημα έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιστημών της Δανίας. Η ενημέρωσή του πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, ωστόσο τα διαθέσιμα δεδομένα αφορούν προηγούμενα έτη. Για παράδειγμα, τον Μάρτιο του 2025 δημοσιεύθηκαν τα στοιχεία για το έτος 2023. Όλες οι αναφορές σχετίζονται με την στρατηγική ανοικτής πρόσβασης της Δανίας, για τα έτη 2018-2025 ('Denmark's National Strategy for Open Access', 2018a). Η ιστοσελίδα του συστήματος: <https://oaindikator.dk/en/> (Home - Danish Open Access Indicator, n.d.).

¹⁸ Το σύστημα παρακολούθησης της Ανοικτής Πρόσβασης της Ελβετίας, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον Σύνδεσμο Ελβετικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Η ιστοσελίδα του συστήματος: <https://oamonitor.ch/> (Swiss Open Access Monitor, n.d.).

¹⁹ Η παρακολούθηση των Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα γίνεται από την Μονάδα Επιστημονικής Επικοινωνίας του ΣΕΑΒ, και αφορά την παρακολούθηση των συμφωνιών ΑΠ αυτού του Συνδέσμου. Όλες οι αναφορές του έργου της παρακολούθησης μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα: <https://scholarly.heal-link.gr/monitoring/> (Παρακολούθηση Εκδοτικής Παραγωγής – HEAL-Link – Scholarly Communication, n.d.).

			διαγράμματα, πίτες/ντόνατ, πίνακες			
Ιρλανδία²⁰	Βάσεις δεδομένων, Αποθετήρια & CRIS	Δυναμικό	Γραμμικά διαγράμματα, γραφήματα μπάρας, δενδροδιαγράμματα,	Μηνιαία	Εθνικό	Χρυσός δρόμος, Αδαμάντινος δρόμος, Πράσινος δρόμος
Ολλανδία²¹	Βάσεις δεδομένων, Αποθετήρια & CRIS	Δυναμικό	Γραφήματα μπάρας, γραμμικά διαγράμματα, πίνακες	Ετησίως	Ιδρυματικό, Εθνικό	Χρυσός δρόμος, Πράσινος δρόμος
Σουηδία²²	Τρίτες υπηρεσίες, Αποθετήρια & CRIS	Δυναμικό	Γραφήματα μπάρας, στοιβαγμένα γραφήματα μπάρας	Ετησίως	Ιδρυματικό, Εθνικό	Χρυσός δρόμος, Πράσινος δρόμος, Συνδρομητικά
Φινλανδία²³	Τρίτες υπηρεσίες, δεδομένα συμφωνιών, τοπικά δεδομένα	Δυναμικό	Στοιβαγμένα γραφήματα μπάρας, flashcards, γραμμικά διαγράμματα, πίνακες	Ετησίως	Ιδρυματικό, Εθνικό	Χάλκινος δρόμος, Χρυσός δρόμος, Πράσινος δρόμος
Φινλανδία - FinELib²⁴	Δεδομένα συμφωνιών	Δυναμικό	Γραμμικά διαγράμματα, πίτες/ντόνατ	Ετησίως	Εθνικό	Χρυσός δρόμος,

Μια αξιολογούμενη παρατήρηση από τα παραπάνω, είναι το πως τα συστήματα συλλέγουν δεδομένα από ένα ευρύ φάσμα πηγών. Σε κάποιες περιπτώσεις πρόκειται για εσωτερικά δεδομένα που συλλέγουν και οργανώνουν οι ίδιοι οι οργανισμοί, όπως από αποθετήρια, ή δεδομένα των συμφωνιών που

²⁰ Το σύστημα παρακολούθησης της Ανοικτής Πρόσβασης της Ιρλανδίας υλοποιείται στο πλαίσιο του εθνικού έργου παρακολούθησης της Ανοικτής Πρόσβασης, το οποίο διαχειρίζεται η IReL, και έχει δημιουργηθεί μέσω του OpenAIRE Monitor. Η ιστοσελίδα του συστήματος: <https://oamonitor.ireland.openaire.eu/> (National Open Access Monitor, Ireland, n.d.).

²¹ Το σύστημα παρακολούθησης της Ανοικτής Πρόσβασης της Ολλανδίας υλοποιείται από τον οργανισμό «Open Science Netherlands» από το 2016. Η ιστοσελίδα του συστήματος: <https://www.openaccess.nl/en/about-open-access/open-access-monitor> (Open Access Monitor / Open Access, n.d.).

²² Το σύστημα παρακολούθησης της Ανοικτής Πρόσβασης της Σουηδίας υλοποιείται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Σουηδίας. Η ιστοσελίδα του συστήματος: <https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/oppnen-tillgang-och-bibsamkonsortiet/oppnen-tillgang/oppnen-tillgang-i-siffror.html> (Öppnen Tillgång i Siffror – Kungliga Biblioteket – Sveriges Nationalbibliotek – Kb.Se, n.d.).

²³ Το σύστημα παρακολούθησης της Ανοικτής Πρόσβασης της Φινλανδίας, το οποίο έχει δημιουργηθεί από την Γραμματεία Εθνικού Συντονισμού Ανοικτής Επιστήμης και Έρευνας, της Ομοσπονδίας Φινλανδικών Επιστημονικών Συλλόγων. Η ιστοσελίδα του συστήματος: <https://avointiede.fi/en/policies-materials/monitoring> (Monitoring / Open Science, n.d.).

²⁴ Το σύστημα παρακολούθησης της FinELib έχει δημιουργηθεί για την παρακολούθηση των συμφωνιών με τους εκδότες, που έχουν ξεκινήσει από το 2017. Το σύστημα παρέχει δεδομένα μέχρι και το 2024, με την τελευταία ενημέρωση να έχει γίνει τον Φεβρουάριο του 2025. Η ιστοσελίδα του συστήματος: <https://finelib.fi/negotiations/open-publications/> (Open Access Monitoring - FinELib, n.d.).

έχουν συνάψει με τους εκδοτικούς οίκους. Σε άλλες περιπτώσεις, τα δεδομένα προέρχονται από εξωτερικές πηγές, δηλαδή από τρίτες υπηρεσίες και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (π.χ. Scopus, Dimensions, Web of Science).

Πίνακας 2 - Πρωτοβουλίες παρακολούθησης της ΑΠ σε διακρατικό επίπεδο

Σύστημα	Πηγή	Μορφή	Γραφήματα και οπτικά στοιχεία	Συχνότητα ενημέρωσης	Βαθμός ανάλυσης	Δρόμοι ΑΠ
COKI²⁵	Τρίτες υπηρεσίες, βάσεις δεδομένων	Δυναμικό	Γραφήματα «περιοχής», στοιβαγμένα γραφήματα μπάρας, flash cards, πίτες/ντόνατ, πίνακες	Εβδομαδιαίως	Διακρατικό	Χάλκινος δρόμος, Χρυσός δρόμος, Πράσινος δρόμος, Συνδρομητικά
EC Open Access Monitoring²⁶	Τρίτες υπηρεσίες, βάσεις δεδομένων	Δυναμικό	Γραφήματα «περιοχής», στοιβαγμένα γραφήματα μπάρας, πίτες/ντόνατ	Ετησίως	Εθνικό	Χάλκινος δρόμος, Χρυσός δρόμος, Πράσινος δρόμος, Συνδρομητικά
Open APC²⁷	Δεδομένα συμφωνιών	Δυναμικό	Δενδρογράμματα	Ετησίως	Διακρατικό, Ιδρυματικό, Εθνικό	Χρυσός δρόμος,
Hybrid Dashboard²⁸	Τρίτες υπηρεσίες, βάσεις δεδομένων, τοπικά δεδομένα	Δυναμικό	Γραφήματα περιοχής, γραφήματα μπάρας, flash cards, γραφήματα διασποράς, πίνακες	Ετησίως	Διακρατικό, Εθνικό	Χάλκινος δρόμος, Χρυσός δρόμος, Συνδρομητικά

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, τα συστήματα αυτά προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα δυναμικής πλοήγησης, παρέχοντας μια διαδραστική εμπειρία.

²⁵ Πρόκειται για ένα ερευνητικό έργο του Curtin University στην Αυστραλία, και αναλύει δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ιστοσελίδα του συστήματος: <https://open.coki.ac/> (COKI Open Access Dashboard, n.d.).

²⁶ Το σύστημα παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παρακολουθεί το επίπεδο συμμόρφωσης με τα προγράμματα χρηματοδότησης της έρευνας (Horizon 2020 και Horizon Europe).

²⁷ Το OpenAPC είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την Βιβλιοθήκη του Bielefeld University στην Γερμανία, όπου συλλέγει και δημοσιεύει ανοικτά δεδομένα για τα κόστη επεξεργασίας άρθρων. Η ιστοσελίδα του συστήματος: <https://www.openapc.net/> (About · OpenAPC, n.d.).

²⁸ Το Hybrid OA Dashboard αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ESAC και επικεντρώνεται στην παρακολούθηση του υβριδικού μοντέλου ανοικτής πρόσβασης, δηλαδή περιοδικών που είναι συνδρομητικά αλλά προσφέρουν τη δυνατότητα ανοικτής δημοσίευσης με επιπλέον κόστος. Η ιστοσελίδα του συστήματος: <https://subugoe.github.io/hoaddash/> (Hybrid Open Access Dashboard, n.d.).

Ωστόσο, η εμφάνιση και η λειτουργικότητά τους ποικίλλει: ορισμένα προσφέρουν εκλεπτυσμένες παρουσιάσεις δεδομένων, επιτρέποντας την εις βάθος ανάλυση και φιλτράρισμα, ενώ άλλα εμφανίζουν τις τιμές με απλό τρόπο χωρίς εκτεταμένες δυνατότητες επεξεργασίας ή ανάλυσης. Επίσης οι γραφικές αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση των δεδομένων, όχι μόνο διευκολύνουν την κατανόηση τους, αλλά παρέχουν και ένα μέσο κατανόησης των πολύπλευρων διαστάσεων της Ανοικτής Πρόσβασης.

Η συχνότητα ενημέρωσης, που κυμαίνονται από εβδομαδιαία έως ετησίως, αντικατοπτρίζει τη δυναμική φύση των εμπλεκόμενων δεδομένων και τους διάφορους στόχους αυτών των πρωτοβουλιών, από θεσμικό έως εθνικό και ακόμη και διεθνές επίπεδο.

Αν και τα περισσότερα συστήματα επικεντρώνονται κυρίως στις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην Αυστρία, τη Γαλλία και την Ελβετία, το πεδίο διευρύνεται ώστε να περιλαμβάνει και κεφάλαια βιβλίων ή πρακτικά συνεδρίων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Γαλλίας, όπου συλλέγονται και παρουσιάζονται δεδομένα σχετικά με τη γλώσσα των άρθρων, ένα χαρακτηριστικό που δεν παρατηρείται σε άλλα συστήματα. Αντιθέτως, η Γερμανία ακολουθεί άλλη προσέγγιση, αξιοποιώντας βιβλιομετρικές βάσεις δεδομένων για την ανάπτυξη δεικτών επίδρασης, με έμφαση σε μετρήσεις που βασίζονται στις αναφορές.

Ένα καλό παράδειγμα φιλτραρίσματος δεδομένων για την παρακολούθηση της εξέλιξης της ανοικτής πρόσβασης ανά θεματικό πεδίο αποτελεί το σύστημα παρακολούθησης της ανοικτής πρόσβασης της Δανίας. Τέτοιου είδους πληροφορίες διευκολύνουν την αποτελεσματική κατανομή της χρηματοδότησης, την ενίσχυση της ερευνητικής υποστήριξης και τον σχεδιασμό στρατηγικών επιστημονικής δημοσίευσης, με τρόπους που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και ωφελούν κάθε επιμέρους επιστημονικό πεδίο. Επίσης, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται απευθείας από τους εκδοτικούς οίκους, ιδίως στο πλαίσιο παρακολούθησης μετασχηματιστικών συμφωνιών, αρμοδιότητα που συνήθως έχουν οι κοινοπραξίες βιβλιοθηκών, όπως η FinELib στη Φινλανδία ή ο ΣΕΑΒ (HEAL-Link) στην Ελλάδα.

Η συλλογή και ανάλυση αυτών των δεδομένων επιτρέπουν στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, στους/τις ερευνητές/τριες και στους φορείς χάραξης πολιτικής να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των πρωτοβουλιών και των συστημάτων παρακολούθησης της ανοικτής πρόσβασης, ώστε να κατανεύμουν αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους και να σχεδιάσουν κατάλληλες στρατηγικές για την προώθηση της ανοικτότητας στην επιστημονική επικοινωνία. Η ευρεία καλλιέργεια μιας κουλτούρας ανοικτότητας στους χώρους της έρευνας και της επιστήμης, προϋποθέτει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι πρακτικές ανοικτής πρόσβασης εντάσσονται και υιοθετούνται στα επιμέρους επιστημονικά πεδία, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να προσαρμόσουν ανάλογα τις πρακτικές τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και προκλήσεις κάθε κλάδου.

Σε ελάχιστες περιπτώσεις, όπως αυτή της Αυστρίας, όπου το σύστημα παρακολούθησης λειτουργεί από το Αυστριακό Ταμείο Επιστημών,

παρατηρείται περαιτέρω ανάλυση σε πιο εξειδικευμένο επίπεδο. Το σύστημα της Αυστρίας επιτρέπει το φιλτράρισμα ανά πρόγραμμα χρηματοδότησης, καθώς και την αναγνώριση του αν πρόκειται για δημοσιεύσεις που έχουν περάσει από τη διαδικασία της ομότιμης κρίσης, πληροφορίες ιδιαίτερα πολύτιμες τόσο για την εκτίμηση του αντίκτυπου των πολιτικών χρηματοδότησης της έρευνας όσο και για την αξιολόγηση της ποιότητας των ανοικτών δημοσιεύσεων.

Παρόλο που διατίθενται ορισμένες δυνατότητες εξαγωγής των δεδομένων, τόσο σε ακατέργαστη μορφή όσο και σε μορφή συγκεντρωτικών αναλύσεων, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν συνοδεύονται πάντοτε από ανοικτή άδεια χρήσης. Αυτό δημιουργεί περιορισμούς ως προς την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων, καθώς πολλά συστήματα δεν παρέχουν σαφείς οδηγίες σχετικά με το εάν και το πώς μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Επομένως είναι δύσκολο να εκτιμηθεί κατά πόσο η δημοσιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών επηρεάζει την περαιτέρω διάθεση των δεδομένων.

Στο πεδίο της έρευνας, οι ερευνητές/τριες συχνά διστάζουν να χρησιμοποιήσουν ή να βασιστούν σε δεδομένα με ασαφές νομικό καθεστώς, ενώ σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να διαμοιραστούν ελεύθερα, καθίσταται αδύνατη η αναπαραγωγικότητα της έρευνας. Παράλληλα, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι το μέλλον της ανοικτής πρόσβασης συνδέεται άμεσα με τις πολιτικές που ακολουθούν οι χρηματοδοτικοί φορείς, τα πανεπιστήμια και οι λοιποί οργανισμοί. Οι φορείς χάραξης πολιτικής βασίζονται σε τεκμηριωμένη έρευνα για τη λήψη αποφάσεων και ο περιορισμός της πρόσβασης στα δεδομένα υπονομεύει τη δυνατότητα παροχής ισχυρής τεκμηρίωσης για τη διαμόρφωση πολιτικών.

Αν και αυτές οι περιπτώσεις δεν χαρακτηρίζονται ως αυστηρά παραδείγματα «κλειστών δεδομένων», η ελλιπής διαθεσιμότητα ή η ασαφής χρήση τους μπορεί να δημιουργήσει υπόνοιες προκατάληψης ή απόκρυψης στοιχείων. Τέλος, σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας έρευνας και χάραξης πολιτικής, οι ερευνητές/τριες και φορείς από διαφορετικές περιοχές αντιμετωπίζουν προκλήσεις στη συνεργασία τους, όταν η δυνατότητα διαμοιρασμού δεδομένων είναι περιορισμένη.

Προκλήσεις στην ανάπτυξη συστημάτων

Με βάση τη σύγκριση των χαρακτηριστικών των συστημάτων αυτών, προκύπτουν κάποια ερωτήματα/προκλήσεις.

Ερωτήμα 1^ο: Μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης της Ανοικτής Πρόσβασης;

Ένα ερώτημα το οποίο εύλογα προκύπτει από τα παραπάνω, είναι το κατά πόσο μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης της Ανοικτής Πρόσβασης μιας χώρας. Φαίνεται ότι οι απόψεις που διαμορφώνονται είναι προσεγγιστικές και όχι πλήρεις, ακόμη και στις πιο απλές πτυχές, όπως η συχνότητα ενημέρωσης ή ως προς τους διαφορετικούς δρόμους της ανοικτής πρόσβασης που παρουσιάζονται στο εκάστοτε σύστημα. Επίσης, ορισμένα

συστήματα, συλλέγουν δεδομένα σε εθνικό επίπεδο, ενώ άλλα περιορίζονται σε ιδρυματικό/οργανωσιακό επίπεδο, κάτι το οποίο όχι μόνο επηρεάζει την εικόνα που μπορούμε να έχουμε για την ανοικτή πρόσβαση στην εν λόγω χώρα σε ποσοτικό/αριθμητικό επίπεδο, αλλά και το πόσο ακριβή μπορούν να είναι αυτά τα δεδομένα. Φαίνεται ότι αυτή η «κλίμακα ευθύνης» (δηλαδή το αν τα δεδομένα παρουσιάζονται σε πλαίσιο ερευνητικού οργανισμού, χρηματοδοτικού φορέα, ή σε εθνικό επίπεδο), επηρεάζει και την ακρίβεια, με όσο μικρότερη την κλίμακα ευθύνης, τόσο να είναι υψηλότερη η ακρίβεια των δεδομένων, και αντιστρόφως, με αυξημένες προκλήσεις συλλογής και ομοιομορφίας των δεδομένων σε μεγαλύτερη κλίμακα. Ακόμη και περιπτώσεις όπως αυτή του Αυστριακού Ταμείου Επιστημών, που συλλέγονται δεδομένα για όλα τα εθνικά χρηματοδοτούμενα έργα, παρέχεται περιορισμένη εικόνα των αποτελεσμάτων.

Είναι απαραίτητη η συλλογή μεταδεδομένων από ποικίλες πηγές, καθώς ένας μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων δεν ευρετηριάζεται σε μεγάλες βάσεις δεδομένων. Παράλληλα, παρατηρείται έλλειψη διαλειτουργικότητας και σύνδεσης μεταξύ των αποθετηρίων, ενώ τα ποσοστά αυτό-αρχειοθέτησης διαφέρουν ανάλογα με τον επιστημονικό κλάδο. Επιπλέον, οι εθνικές πρακτικές και η γλωσσική αναπαράσταση μπορούν να επηρεάσουν την ορατότητα των δημοσιεύσεων.

Ερώτημα 2^ο: Πόσο ακριβή και συνεπή είναι τα δεδομένα που παρέχονται;

Ένα δεύτερο ερώτημα που προκύπτει είναι το αν τα διαθέσιμα δεδομένα για την ερευνητική παραγωγή σε ανοικτή πρόσβαση είναι επαρκώς ακριβή και συνεπή. Η οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης αυτού, θα απαιτούσε σαφείς ορισμούς των κριτηρίων και των μετρήσεων. Τα συστήματα παρακολούθησης της ανοικτής πρόσβασης όταν ευθυγραμμίζονται με τομείς καλά προσδιορισμένους (όπως για παράδειγμα ανά εκδότη και APC), συγκεντρώνονται ευκολότερα όπως έχουμε δει και από την περίπτωση του OpenAPC. Όταν όμως μεταβαίνουμε σε συστήματα ανάλυσης της κατάστασης της ΑΠ, η τυποποίηση γίνεται πιο απαιτητική, με τις διαφωνίες ως προς τους ορισμούς των δρόμων ΑΠ να προκαλούν αναντιστοιχίες στο τι μετράται, ή να φέρει εσωτερική ασυνέπεια με διπλές καταμετρήσεις έργων. Στην Ελλάδα, οι δημοσιεύσεις του αδαμάντινου δρόμου της ανοικτής πρόσβασης καταγράφονται ως χρηματοδοτούμενες μέσω συμμετοχικών προγραμμάτων, συνήθως από τρίτους φορείς. Στη Γαλλία, αντιθέτως, ο αδαμάντινος δρόμος συνδέεται με τη δημοσίευση σε μη εμπορικά περιοδικά, τα οποία χρηματοδοτούνται από κράτη, δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια ή άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Πέρα από αυτές τις διαφοροποιήσεις, εμφανίζονται και ασυνέπειες που σχετίζονται με την έλλειψη ή την απουσία ορισμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Δανία, όπου ο πράσινος δρόμος υποδιαιρείται σε δύο κατηγορίες (ιδρυματικό και εξωτερικό αποθετήριο), ενώ ο χρυσός δρόμος διακρίνεται σε δύο τύπους (περιοδικά ΑΠ με κόστος και περιοδικά ΑΠ χωρίς κόστος). Ωστόσο, δεν αποσαφηνίζεται αν οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν και τα υβριδικά περιοδικά. Η Ιρλανδία, από την άλλη, προχωρά σε πιο καθαρή διάκριση: τα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης θεωρούνται αποκλειστικά χρυσά περιοδικά, ενώ τα υβριδικά αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία που εντάσσεται, παρόλα αυτά, στο πλαίσιο του χρυσού δρόμου. Δεδομένου των διαφορετικών αυτών ορισμών, που συχνά προέρχονται

από τρίτους, δεν είναι εγγυημένες αρκετές πτυχές της αναλυτικής διαδικασίας, όπως η κατάργηση διπλότυπων εκδόσεων. Εκτός από τα ζητήματα ορατότητας και αναγνώρισης ορισμένων δρόμων, όπως ο Αδαμάντινος, οι ανακρίβειες αποβαίνουν εις βάρος της συμπεριληπτικότητας των δημοσιεύσεων.

Ως προς το ζήτημα των ορισμών, παρατηρούνται πολλές αναντιστοιχίες γενικά στον χώρο της επιστημονικής επικοινωνίας. Αυτό δικαιολογείται, δεδομένου το πως οι δρόμοι της Ανοικτής Πρόσβασης εξελίχθηκαν κατά τρόπο που να εναρμονίζονται με τις ανάγκες της ερευνητικής κοινότητας, και όχι κατ' ανάγκην το αντίστροφο. Η Πρωτοβουλία Ανοικτής Πρόσβασης της Βουδαπέστης²⁹ είχε προτείνει δύο δρόμους, την αυτό-αρχαιοθέτηση των άρθρων ή την δημοσίευση σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης σε περιοδικό. Στη συνέχεια, η ανοικτή δημοσίευση σε περιοδικό ονομάστηκε Χρυσός δρόμος, ενώ η ανάρτηση σε αποθετήρια Πράσινος δρόμος, καθώς είχε δώσει στους/στις συγγραφείς το «πράσινο φως» να αυτό-αρχαιοθετήσουν (Martín-Martín et al., 2018). Με την εξέλιξη του κινήματος, προέκυψαν και άλλοι ορισμοί για τον προσδιορισμό των φαινομένων που προκύπταν. Ως προς το καθεστώς των αδειών, αρχικά διαμορφώθηκε η λεγόμενη «αδύναμη Ανοικτή Πρόσβαση», η οποία μετέπειτα ονομάστηκε Gratis, μέσω της οποίας καταργούνταν το κόστος πρόσβασης στο άρθρο, χωρίς ωστόσο να αίρονται οι περιορισμοί των αδειών χρήσης (Simard et al., 2022). Στη συνέχεια, στο ίδιο πλαίσιο αναπτύχθηκε ο λεγόμενος Χάλκινος δρόμος για να ορίσει άρθρα τα οποία είναι ανοικτά, αλλά χωρίς σαφώς προσδιορισμένη άδεια (Martín-Martín et al., 2018). Παράλληλα, αναπτύχθηκε η «δυνατή Ανοικτή Πρόσβαση», η οποία στη συνέχεια ονομάστηκε Libre, όπου καταργούνταν τόσο το κόστος πρόσβασης όσο και κάποιοι βασικοί περιορισμοί που σχετιζόνταν με τις άδειες χρήσης του περιεχομένου (Simard et al., 2022).

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό μοντέλο των περιοδικών, προέκυψε ο Αδαμάντινος Δρόμος, καθώς και ο Platinum, προκειμένου να διαφοροποιηθούν τα περιοδικά που δεν επιβάλουν χρεώσεις επεξεργασίας άρθρων στους/τις συγγραφείς από εκείνα που επιβάλλουν (Simard et al., 2022). Προέκυψε επίσης και ο όρος «Υβριδικό», προκειμένου να ορίσει το μοντέλο των περιοδικών, όπου μπορούν να δημοσιεύσουν άρθρα και σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης, και συνδρομητικά, κατά βούληση των μελών της συγγραφικής ομάδας (κάτι το οποίο συχνά κατακρίνεται από την επιστημονική κοινότητα, καθώς θεωρείται παράλληλη πληρωμή για συνδρομές και δημοσιεύσεις³⁰). Κάποια περιοδικά υιοθέτησαν το μοντέλο της «ετεροχρονισμένης ανοικτής πρόσβασης» εννοώντας τη δημοσίευση σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης μετά από μία ορισμένη περίοδο αποκλεισμού, κατά παρόμοιο τρόπο που ήδη συμβαίνει στον Πράσινο δρόμο, αλλά χωρίς να είναι απαραίτητη η αυτό-αρχαιοθέτηση από τους/τις συγγραφείς. Δημοσιεύεται δηλαδή ανοικτά στη σελίδα του περιοδικού (Simard et al., 2022).

²⁹ Στα αγγλικά: Budapest Open Access Initiative (BOAI). Πρόκειται για μια δημόσια δήλωση αρχών σχετικά με την ανοικτή πρόσβαση στην ερευνητική δημοσίευση, η οποία δημοσιεύτηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2002.

³⁰ Στα αγγλικά: double-dipping, ένας όρος που χρησιμοποιείται για να κατακρίνει την λήψη εισοδήματος από δύο διαφορετικές πηγές, συνήθως με παράνομο τρόπο.

Μία από τις σημαντικότερες συγκρούσεις, ωστόσο, αφορά τον ορισμό του Αδαμάντινου Δρόμου της Ανοικτής Πρόσβασης, με βασικό σημείο διαφοροποίησης το ποιο υποκείμενο επιβαρύνεται με το κόστος της δημοσίευσης. Συγκεκριμένα, ο Αδαμάντινος Δρόμος ορίζεται ως το μοντέλο στο οποίο τα περιοδικά δεν επιβάλλουν τέλη επεξεργασίας άρθρων στους/στις συγγραφείς. Ως εκ τούτου, ορισμένα μοντέλα θεωρούν τα συμμετοχικά προγράμματα ως εφαρμογή του Αδαμάντινου Δρόμου, ενώ άλλα όχι, όπως διαπιστώσαμε στη διαφορά μεταξύ του μοντέλου του ΣΕΑΒ στην Ελλάδα και του αντίστοιχου συστήματος που εφαρμόζεται στη Γαλλία. Στο 2nd Diamond Open Access Summit που έλαβε χώρα στην Τολούκα του Μεξικού το 2023, ορίστηκαν επτά πτυχές/πλευρές της ΑΠ: η ισότητα, η γνώση ως δημόσιο αγαθό, η γνώση με γνώμονα την κοινότητα, η ποικιλομορφία, η μετάβαση προς τον αδαμάντινο δρόμο, η αξιολόγηση και αναγνώριση της έρευνας, και η πολυεπίπεδη συνεργασία (Simard et al., 2024).

Ερώτημα 3^ο: Μπορούν να συστήματα να καταστούν αποδοτικά, αξιόπιστα, και συνεπή σε βάθος χρόνου;

Το τρίτο ζήτημα που προκύπτει αφορά το εάν είναι δυνατόν τα συστήματα αυτά να είναι αποδοτικά, αξιόπιστα, και συνεπή σε βάθος χρόνου. Ως προς την ανάλυση των παραπάνω, δεν είναι φυσικά ρεαλιστικό να αναμένεται να προσφέρουν όλα τα συστήματα το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών, ή το να είναι όλα απόλυτα ευθυγραμμισμένα μεταξύ τους και πλήρως αυτοματοποιημένα.

Η πρακτική εφαρμογή, μας δείχνει ότι ακόμη και με τις καλύτερες προθέσεις, είναι επιτακτικό να δημιουργηθεί ένα απλό, αυτοματοποιημένο, και διαφανές σύστημα, το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και ευθυγραμμισμένο με τις αρχές της Ανοικτής Επιστήμης. Περαιτέρω, η παρακολούθηση της Ανοικτής Πρόσβασης συχνά επιβαρύνεται από τον περιορισμό οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς και από τη διοικητική επιβάρυνση που δεν μπορούν να διαχειριστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δυσκολία επίτευξης ακόμη και ενός κοινού πλαισίου σχετικά με τη συχνότητα ενημέρωσης των συστημάτων παρακολούθησης.

Η συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση των σχετικών δεδομένων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους διαθέσιμους πόρους κάθε οργανισμού, ενώ το ιδρυματικό ή οργανωσιακό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το εκάστοτε σύστημα επηρεάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η παρακολούθηση της Ανοικτής Πρόσβασης.

Αρχές της παρακολούθησης της Ανοικτής Επιστήμης

Όπως αναλύθηκε παραπάνω, τα συστήματα παρακολούθησης της Ανοικτής Πρόσβασης παρουσιάζουν σημαντική ετερογένεια ως προς τη μεθοδολογία, τους δείκτες, το πλαίσιο εφαρμογής τους κ.ά. Ενδεχομένως το κάθε σύστημα να επιτυγχάνει στην εξυπηρέτηση των σκοπών του εκάστοτε οργανισμού ή χώρας, αλλά δυσκολεύει η μεταξύ τους σύγκριση. Σαν απάντηση σε αυτό το πρόβλημα, δημιουργήθηκαν οι Αρχές Παρακολούθησης της Ανοικτής Επιστήμης.³¹ Προέρχονται από το πρόγραμμα Open Science Monitor της Γαλλίας (OSMI), με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, του Université de Lorraine και του Inria, και σε συνεργασία με την UNESCO, με στόχο τη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου βέλτιστων πρακτικών και κατευθυντήριων γραμμών, που να ενισχύει τη διαλειτουργικότητα και τη διαφάνεια στην παρακολούθηση. Επιδιώκουν να διευκολύνουν τη συλλογή, τη σύγκριση και την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις διαδικασίες παρακολούθησης της Ανοικτής Επιστήμης.

Με αυτή την πρωτοβουλία επιχειρείται όχι μόνο η ενίσχυση της ποιότητας και αξιοπιστίας των σχετικών μετρήσεων, αλλά και η δημιουργία μιας κοινής βάσης αναφοράς που θα μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά την ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι αρχές αυτές χωρίζονται σε τρία βασικά μέρη, τη συνάφεια, τη διαφάνεια και αναπαραγωγικότητα, και την αξιολόγηση και υπεύθυνη χρήση. Η συνάφεια αφορά κυρίως τους δείκτες, το πώς αυτοί ορίζονται, διαμορφώνονται και χρησιμοποιούνται. Η διαφάνεια και αναπαραγωγικότητα αναφέρεται στις βασικές εκείνες αρχές που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα, οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα της εκάστοτε πρωτοβουλίας παρακολούθησης είναι ανοικτά, προσβάσιμα, και αξιόπιστα. Τέλος, η αξιολόγηση και υπεύθυνη χρήση αφορά την αυτό-αξιολόγηση αυτών των πρωτοβουλιών, και τη διαφάνεια στα αποτελέσματα αυτής.

Μέρος 1^ο Συνάφεια

Αυτή η ενότητα αναφέρεται κατά κύριο λόγο στους δείκτες, οι οποίοι όχι μόνο θα πρέπει να είναι σαφώς ορισμένοι και ουσιαστικοί, αλλά θα πρέπει και συμβάλλουν στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων δημόσιων πολιτικών, και να είναι διαμορφωμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να παραμένουν επίκαιροι και χρήσιμοι.

³¹ Το πλήρες κείμενο υπάρχει στην ιστοσελίδα: <https://open-science-monitoring.org/principles/> (Principles - Open Science Monitoring Initiative - OSMI, n.d.).

Πίνακας 3 - OSMI μέρος 1: Συνάφεια

Αρχή	Ορισμός
Εφαρμόσιμοι, και με σαφές πεδίο εφαρμογής	Οι δείκτες πρέπει να είναι ουσιαστικοί, εφαρμόσιμοι και σχετικοί με το εκάστοτε έργο παρακολούθησης. Το πεδίο εφαρμογής τους πρέπει να ορίζεται ξεκάθαρα. Τυχόν περιορισμοί ή προϋποθέσεις στη χρήση των δεικτών, πρέπει να δηλώνονται και να επικοινωνούνται με σαφήνεια.
Ουσιαστικοί για τη δημόσια πολιτική	Οι δείκτες πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε διάφορους φορείς, ώστε να σχεδιάζουν δικές τους πολιτικές ανοικτής επιστήμης, λαμβάνοντας αποφάσεις βασισμένες σε τεκμήρια και προσαρμοσμένες στο εκάστοτε πλαίσιο. Οι δείκτες προορίζονται για την ενημέρωση της δημόσιας πολιτικής, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση συγκεκριμένων ερευνητών/τριων (π.χ.: σε αιτήσεις χρηματοδότησης, προσλήψεις ή προαγωγές).
Συν-δημιουργία	Η υιοθέτηση δεικτών πρέπει, όσο είναι δυνατόν, να βασιζέται σε ενεργή και εθελοντική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών. Οι δείκτες πρέπει να δημιουργούνται σε συνεργασία με πρόσωπα υπεύθυνα για τη δημιουργία πολιτικών, ερευνητικούς φορείς, οργανισμούς χρηματοδότησης και την ερευνητική κοινότητα μέσω δημόσιας διαβούλευσης και διαλόγου. Τα ενδιαφέροντα μέρη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα υιοθετήσουν ή όχι τους δείκτες.
Συμπερίληψη	Οι δείκτες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διαφορετικότητα των επιστημονικών κλάδων, των κοινωνικών συνθηκών και των γλωσσών.
Ωριμότητα	Το επίπεδο ωριμότητας κάθε δείκτη πρέπει να δηλώνεται ρητά. Πειραματικές προσεγγίσεις πρέπει να χαρακτηρίζονται με σαφήνεια ως τέτοιες. Πρέπει να χρησιμοποιείται μετά-έρευνα για την εκτίμηση της ωριμότητας των νέων δεικτών πριν και μετά τη δημοσιοποίησή τους.
Εργαλειοθήκες δεικτών για διαφορετικά συμφραζόμενα	Για τη μείωση της πολυπλοκότητας και του κόστους υλοποίησης παρακολούθησης της ανοικτής επιστήμης, πρέπει να αναπτύσσονται εργαλειοθήκες βασικών δεικτών, που να είναι κατάλληλες για διάφορα συμφραζόμενα. Έτσι, οι φορείς μπορούν να επιλέγουν δείκτες ανάλογα με τις ανάγκες τους.
Συγκρίσιμοι	Οι δείκτες πρέπει να διευκολύνουν τη συγκρισιμότητα μεταξύ ιδρυμάτων, χωρών, περιφερειών και επιστημονικών πεδίων. Ταυτόχρονα, πρέπει να αναγνωρίζονται οι πρακτικοί περιορισμοί στην εφαρμογή της συγκρισιμότητας.
Επίκαιροι	Οι δείκτες πρέπει να ενημερώνονται τακτικά.

Μέρος 2^ο Διαφάνεια και Αναπαραγωγιμότητα

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στις βασικές αρχές που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα, οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα του κάθε έργου παρακολούθησης είναι ανοικτά, προσβάσιμα και αξιόπιστα. Δίνεται έμφαση στη δημόσια τεκμηρίωση της μεθοδολογίας, καθώς και την πλήρη διαφάνεια σχετικά με την προέλευση και αδειοδότηση των δεδομένων.

Πίνακας 4 - OSMI μέρος 2: Διαφάνεια και Αναπαραγωγικότητα

Αρχή	Ορισμός
Επικοινωνία προς το ευρύ κοινό	Είναι απαραίτητη η σαφής επικοινωνία των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τους δείκτες, τα παραγόμενα δεδομένα και τις οπτικοποιήσεις, προς τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Δημόσια τεκμηρίωση διαδικασιών και μεθοδολογίας	Η τεκμηρίωση πρέπει να είναι δημόσια διαθέσιμη και να περιγράφει τη συλλογή δεδομένων, την προέλευση των δεδομένων, τη διαδικασία επεξεργασίας και τις επιλογές υλοποίησης του έργου παρακολούθησης.
Ρητή αναφορά προέλευσης δεδομένων	Όλη η διαδικασία διαχείρισης δεδομένων πρέπει να είναι διαφανής και ανοικτή, τεκμηριώνοντας σχολαστικά την προέλευση και την άδεια χρήσης των δεδομένων. Ελλιπής τεκμηρίωση ή ασαφείς άδειες δυσχεραίνουν την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων.
Ανοικτά παραγόμενα δεδομένα	Τα παραγόμενα δεδομένα πρέπει να είναι ανοικτά και διαθέσιμα υπό ανοικτή άδεια χρήσης. Σε περιπτώσεις όπου οι δείκτες προκύπτουν από ανάλυση κειμένων υπό καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας, τα παραγόμενα αποτελέσματα πρέπει να είναι ανοικτά, τηρώντας τους κανόνες περί πνευματικών δικαιωμάτων και προστασίας της ιδιωτικότητας.
Ένταξη των αρχών FAIR και CARE	Τα παραγόμενα δεδομένα πρέπει να συμμορφώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο με τις αρχές FAIR ³² και CARE ³³ .
Δειγματοληψία	Όταν δεν είναι δυνατή η πλήρης συλλογή δεδομένων – με την αντίστοιχη αιτιολογία – μπορεί να γίνει δειγματοληψία, ή το να χρησιμοποιηθούν άλλες καθιερωμένες στατιστικές τεχνικές ή μέθοδοι ευρετικής, υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνονται επαρκώς.
Λογισμικό ανοικτού κώδικα	Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων πρέπει να είναι ανοικτού κώδικα, να έχει εκδόσεις και να δημοσιεύεται με επαρκή τεκμηρίωση σε πλατφόρμες που προωθούν τη συνεργασία και τη μακροχρόνια επαναχρησιμοποίηση.
Τυποποιημένοι δείκτες	Οι βασικοί δείκτες πρέπει να τυποποιούνται μέσω δημόσιας και συλλογικής διαδικασίας ορισμού και να τεκμηριώνονται με σαφήνεια σε επίσημο έγγραφο προδιαγραφών.
Διαφάνεια στην ποιότητα των δεικτών	Η ακρίβεια, η κάλυψη και η επικαιρότητα κάθε δείκτη πρέπει να αξιολογούνται και, ιδανικά, να δημοσιοποιούνται.
Επαναχρησιμοποίηση εκ σχεδιασμού	Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και οι δείκτες πρέπει να είναι προσβάσιμα μέσω APIs και δυνατότητας μαζικής λήψης, με τακτική ενημέρωση.

³² Οι αρχές FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), που δημοσιεύθηκαν το 2016, καθοδηγούν τη διαχείριση και την προστασία των επιστημονικών δεδομένων, με στόχο αυτά να είναι ανιχνεύσιμα, προσβάσιμα, διαλειτουργικά και επαναχρησιμοποιήσιμα. Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.go-fair.org/fair-principles/> (FAIR Principles - GO FAIR, n.d.).

³³ Οι αρχές CARE (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics) αποτελούν πλαίσιο ηθικής διακυβέρνησης δεδομένων, που ανέπτυξε η Παγκόσμια Συμμαχία Δεδομένων Αυτοχθόνων (Global Indigenous Data Alliance – GIDA), δίνοντας έμφαση στο συλλογικό όφελος, τον έλεγχο των ίδιων επί των δεδομένων τους, τη λογοδοσία και τον σεβασμό στα δικαιώματά τους. Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.gida-global.org/care> (CARE Principles – Global Indigenous Data Alliance, n.d.).

Μέρος 3^ο Αποτίμηση της έρευνας και Υπεύθυνη Χρήση

Αυτή η ενότητα αφορά την αποτίμηση της έρευνας και την υπεύθυνη χρήση. Επισημαίνεται ότι οι πρωτοβουλίες παρακολούθησης πρέπει να αυτο-αξιολογούνται βάσει των αρχών που έχουν τεθεί, και να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας.

Πίνακας 5 - OSMI μέρος 3. Αποτίμηση της Έρευνας και Υπεύθυνη Χρήση

Αρχή	Ορισμός
Αυτό-αξιολόγηση	Οι πρωτοβουλίες που εφαρμόζουν αυτές τις αρχές, καλούνται να αξιολογούν το έργο παρακολούθησης τους βάσει του παρόντος εγγράφου, και να δημοσιοποιούν την αξιολόγηση τους.
Παρακολούθηση για βελτίωση	Η παρακολούθηση πρέπει να χρησιμοποιείται για την ενίσχυση καλών πρακτικών και όχι για την τιμωρία της έλλειψής τους.
Συνεχής αξιολόγηση της πρωτοβουλίας παρακολούθησης	Καθώς οποιοσδήποτε δείκτης μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα για καταστρατήγηση, είναι απαραίτητη η συνεχής αξιολόγηση των δεικτών, της μεθοδολογίας και των πιθανών ανεπιθύμητων αλλαγών.
Προσαρμοστικότητα	Οι προδιαγραφές μπορεί να εξελίσσονται με τον χρόνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αλλαγές πρέπει να είναι διαφανείς και να τεκμηριώνονται δημόσια.
Αποφυγή κατατάξεων	Οι δείκτες αυτοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία κατατάξεων, όπως αναφέρεται στη συμφωνία CoARA.

Μελέτη Περίπτωσης: OpenAIRE Monitor

Το OpenAIRE MONITOR είναι ένα σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης της ερευνητικής παραγωγής, παράγοντας διαδραστικούς πίνακες – κατόπιν αιτήσεως – με έγκαιρους, τεκμηριωμένους και ακριβείς δείκτες για την ερευνητική δραστηριότητα και τα αποτελέσματα αυτής. Αναπτύχθηκε από το OpenAIRE AMKE, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που υποστηρίζεται από Ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς. Χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Horizon 2020 (GA 777541 & GA 101017452), ενώ η λειτουργία του εντάσσεται στο πλαίσιο των ανοικτών υπηρεσιών του OpenAIRE και υποστηρίζεται από συνεργασίες με Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Το σύστημα απευθύνεται σε ερευνητικούς οργανισμούς, χρηματοδοτικούς φορείς και ερευνητικές κοινότητες, με στόχο την προώθηση της Ανοικτής Επιστήμης.

Η δημιουργία του συστήματος είχε σκοπό τη προώθηση της διαφάνειας και του αντικτύπου της έρευνας, μέσω ανοικτών υποδομών, δημιουργώντας ένα ανοικτό, αξιόπιστο και αναπαραγωγίμο μηχανισμό παρακολούθησης της έρευνας. Ανάλογα τον ενδιαφερόμενο οργανισμό μπορεί να προσαρμοστεί ως προς τις ανάγκες, με την παρακολούθηση της επίδοσης αν πρόκειται για ένα ερευνητικό/ακαδημαϊκό ίδρυμα, την αξιολόγηση επενδύσεων και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις αρχές της Ανοικτής Επιστήμης. αν πρόκειται για κάποιο χρηματοδοτικό φορέα, ή την ανάδειξη συνεργασιών και επιτευγμάτων αν πρόκειται για ερευνητικές πρωτοβουλίες.

Το MONITOR λειτουργεί με υποδομή που βασίζεται στον OpenAIRE Graph, αντλώντας πληροφορίες από ιδρυματικά αποθετήρια, από συστήματα πληροφοριών έρευνας (ή αλλιώς συστήματα CRIS), εκδοτικούς οίκους και βάσεις δεδομένων (Crossref, Datacite, ORCID, ROR, re3data, Patstat κ.ά.), καθώς και από παγκόσμιες πηγές ανοικτής πρόσβασης. Το OpenAIRE Graph ενημερώνεται συνεχώς με νέες καταχωρήσεις και διορθώσεις, ενσωματώνοντας παράλληλα σχόλια των χρηστών για τη βελτίωση της ποιότητας. Παρέχει πάνω από 100 προσαρμοσμένους δείκτες για την ανάλυση της έρευνας σε πολλαπλές θεματικές, όπως χρηματοδότηση (επιχορηγήσεις, προϋπολογισμοί και συμφωνίες μετασχηματισμού), ερευνητικά αποτελέσματα (όπως δημοσιεύσεις, σύνολα δεδομένων, λογισμικό, σχέδια διαχείρισης ερευνητικών δεδομένων, καθεστώτα δημοσίευσης κ.ά.), ανοικτή επιστήμη (εναρμόνιση με τις αρχές FAIR, ποιότητα μεταδεδομένων, ευθυγράμμιση με το Plan S), συνεργασίες (ανάλυση συν-συγγραφών, θεματικές και γεωγραφικές συνεργασίες) και αντίκτυπο (αναφορές, αριθμός λήψεων, ευθυγράμμιση με τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης, αναπαραγωγιμότητα). Η παρουσίαση πραγματοποιείται με διαδραστικές απεικονίσεις, προσφέροντας δυνατότητα ανάλυσης ανά χώρα, ίδρυμα, πρόγραμμα χρηματοδότησης και άλλες παραμέτρους. Τέλος, το σύστημα συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται περιορίζονται στα απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών.

Αξιολόγηση του OpenAIRE MONITOR σύμφωνα με τις Αρχές Παρακολούθησης της Ανοικτής Επιστήμης

Για την αξιολόγηση του συστήματος, η κάθε αρχή χωρίστηκε σε κάποιες ερωτήσεις, σαν προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται. Ο αριθμός των ερωτήσεων διέφερε ανά αρχή. Στη συνέχεια, η κάθε ερώτηση έπαιρνε έναν βαθμό ικανοποίησης:

- 0, δεν εφαρμόζεται αυτή η απαίτηση
- 1, αυτή η απαίτηση εφαρμόζεται μερικώς, ή δεν είναι βέβαιο αν εφαρμόζεται καθώς δεν υπάρχουν επαρκής πληροφορίες
- 2, αυτή η απαίτηση εφαρμόζεται σίγουρα.

Στη συνέχεια, κάθε αρχή λάμβανε έναν συνολικό βαθμό, ο οποίος προέκυπτε από τον μέσο όρο της προηγούμενης αξιολόγησης. Συνεπώς, η τελική βαθμολογία κυμαίνεται μεταξύ 0 και 2. Οι βαθμοί ανά ερώτηση τεκμηριώνονται, ενώ ο αναλυτικός πίνακας βαθμολογίας παρατίθεται στο τέλος κάθε ενότητας. Στην αξιολόγηση συμμετείχαν δύο άτομα· οι απαντήσεις τους διακρίνονται σε α και β, αφού πρώτα παρουσιάζεται ο τελικός βαθμός κάθε ερώτησης.

Συνάφεια

Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας αξιολόγησης του συστήματος OpenAIRE MONITOR αναφορικά με τη Συνάφεια των δεικτών. Για κάθε Αρχή παρέχεται ο μέσος όρος βαθμολογίας, ο οποίος αποτελεί τον τελικό βαθμό της εκάστοτε Αρχής. Συνοδευτικά, παρατίθενται σύντομα σχόλια που εξηγούν τα βασικά σημεία της αξιολόγησης. Η συνολική βαθμολογία της συνάφειας ανέρχεται στο 61%.

Πίνακας 6 - Αξιολόγηση του OpenAIRE MONITOR ως προς την αρχή της συνάφειας

Αρχή	ΜΟ – Τελική βαθμολογία	Σχόλια
Εφαρμόσιμοι, και με σαφές πεδίο εφαρμογής ³⁴	1,25	<p>Οι δείκτες σχετίζονται με διάφορες πτυχές της Ανοικτής Πρόσβασης ως προς το καθεστώς δημοσίευσης, την εναρμόνιση με τις αρχές FAIR ως προς τα ερευνητικά δεδομένα, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και τις χρεώσεις επεξεργασίας άρθρων. Μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη, και έχουν δημιουργηθεί με στόχο την ουσιαστική παρακολούθηση. Για κάθε δείκτη υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για το πεδίο εφαρμογής του, του το τι μετράει και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναλυθεί, στη λίστα των δεικτών. Δεν βρέθηκαν ρητές οδηγίες ή περιορισμοί χρήσης, παρά μόνο ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας είναι εκείνος που καθορίζει το τι δημοσιοποιείται.</p> <p>Δεν βρέθηκαν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με περιορισμούς ή προϋποθέσεις στις δημόσιες πληροφορίες του συστήματος, ούτε δηλώσεις ως προς</p>

³⁴ Μια παραδειγματική ανάλυση των δεικτών υπάρχει στην ιστοσελίδα: <https://monitor.openaire.eu/support/research-institution-indicators.html> (Indicators: Research Institutions, n.d.).

		τους περιορισμούς. Αναφερόταν όμως ότι δίνεται η επιλογή της ιδιωτικότητας.
Ουσιαστικοί για τη δημόσια πολιτική	1,5	<p>Για τη διαθεσιμότητα των δεικτών υπάρχουν καρτέλες και πίνακες για Ιδρύματα και Χρηματοδοτικού φορείς, αν και η κατάσταση μπορεί να καθορίζεται από το αν διατίθεται με περιορισμούς ή καθολικά διαθέσιμους. Η δημιουργία τους αποσκοπεί στην υποστήριξη της λήψης πολιτικών αποφάσεων στο πλαίσιο προώθησης της ανοικτής επιστήμης, ενώ επίσης πάντα δίνεται έμφαση στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, στις αρχές FAIR, στις χρεώσεις επεξεργασίας άρθρων κτλ.</p> <p>Ως προς την αξιολόγηση μεμονωμένων ερευνητών/τριων, δεν υπάρχει τεκμηριωμένη μέριμνα ως προς αυτό. Υπάρχει ένας προσανατολισμός του συστήματος στην εξυπηρέτηση των Ιδρυματικών αναγκών, αλλά χωρίς ρητή πολιτική ενάντια σε επιμέρους αξιολογήσεις. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε συγκεκριμένο πρόσωπο, ή στην ιδιότητα του, στους δημοσιευμένους πίνακες, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση τους.</p>
Συν-δημιουργία	1,83	<p>Υπήρξε άμεση σύνδεση ανάμεσα στη συνδιαμόρφωση των λειτουργιών και τη συμμετοχή της κοινότητας, μέσω συνεχών διαδικτυακών απαντήσεων και μηχανισμών συλλογής ανατροφοδότησης, διασφαλίζοντας την ενεργή εμπλοκή των χρηστών στη βελτίωση των δεικτών, των διαδικασιών και των εργαλείων. Ενώ δεν γίνεται σαφής αναφορά στο αν έγινε δημόσια διαβούλευση ή διάλογος με οργανισμούς χάραξης πολιτικής, ερευνητικούς και χρηματοδοτικούς φορείς, φαίνεται ότι συνέβη, ενώ εξακολουθούν να διοργανώνονται τριμηνιαίες διαδικτυακές συναντήσεις, ανοικτές σε όλους/ες.³⁵</p> <p>Κατά τη δημιουργία των πινάκων, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα υιοθετήσουν τους δείκτες, με κάθε εμπλεκόμενος μέρος να διαμορφώνει έναν εξατομικευμένο πίνακα προσαρμοσμένο στις δικές του απαιτήσεις.³⁶</p>
Συμπερίληψη	0,17	Κατά τον σχεδιασμό των δεικτών, υπάρχει δυνατότητα φιλτραρίσματος ανά θεματικό πεδίο, χωρίς όμως σαφή πολιτική διαφοροποίησης των δεικτών ανά επιστημονικό κλάδο, κάτι που ευθυγραμμίζεται με τα συνήθη πρότυπα. Οι κοινωνικές συνθήκες δεν φαίνεται να λαμβάνονται υπόψη. Δεν παρατηρείται υποστήριξη πολυγλωσσικού περιεχομένου, ούτε προσαρμογή των δεικτών για την αποτύπωση της πολυγλωσσικότητας.
Ωριμότητα	0,4	Δεν υπάρχουν σημάνσεις ωριμότητας στους δείκτες. Ωστόσο, οι νέοι ή δοκιμαστικοί δείκτες μπορεί να παρουσιάζονται ως σε «δοκιμαστικό επίπεδο», ενώ επίσης υπάρχει ανατροφοδότηση από τη κοινότητα σχετικά. Παρ' όλα αυτά, δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες

³⁵ Υπάρχει η σχετική πρόσκληση εδώ: <https://www.openaire.eu/monitor-community-calls> (MONITOR Community Calls, n.d.).

³⁶ Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα: <https://www.openaire.eu/the-new-openaire-monitor-brand-new-dashboards-and-features> (The New OpenAIRE Monitor: Brand New Dashboards and Features!, n.d.).

		ως προς την αξιολόγηση των δεικτών συγκεκριμένα πριν και μετά τη δημοσιοποίηση αυτών.
Εργαλειοθήκες δεικτών για διαφορετικά συμφραζόμενα	2	Έχουν αναπτυχθεί εργαλειοθήκες βασικών δεικτών για διαφορετικά συμφραζόμενα, με καρτέλες για διαφορετικούς οργανισμούς. Μειώνουν την πολυπλοκότητα και το κόστος παρακολούθησης της ανοικτής επιστήμης μέσω οργανωμένων, προεπιλεγμένων ή προσαρμοζόμενων προβολών. Παρέχεται δυνατότητα στους φορείς να επιλέγουν δείκτες σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Συγκρίσιμοι	1,6	Το σύστημα επιτρέπει τη συγκρίσιμη προβολή δεικτών μεταξύ ιδρυμάτων και χρηματοδοτικών φορέων μέσω φίλτρων και συγκριτικών πινάκων ανά χώρα και επιστημονικό πεδίο, διαδικασία που ενισχύεται από την εφαρμογή κοινών κριτηρίων. Ένα παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Ιρλανδίας με το σύστημα «National Open Access Monitor Ireland», το οποίο έχει δημιουργηθεί από το OpenAIRE MONITOR. ³⁷ Δεν υπάρχει καταγραφή ή επισήμανση των περιορισμών που σχετίζονται με τη συγκρισιμότητα, αν και υπάρχουν διαφορές ως προς την καταγραφή κάποιων σημείων. Η χρηματοδότηση για παράδειγμα καταγράφεται, αλλά πληροφορίες που αφορούν τις σχολές και τα τμήματα του κάθε Ιδρύματος δεν εμφανίζονται.
Επίκαιροι	1	Υπάρχει διαδικασία τακτικής ενημέρωσης των δεικτών μέσω τακτικών συναντήσεων, δημοσίευσης του οδικού χάρτη, συνεχείς διαδικτυακές συναντήσεις με την κοινότητα και εισαγωγής νέων δεικτών. Παρά το γεγονός ότι οι ενημερώσεις και οι συναντήσεις πραγματοποιούνται περίπου τέσσερις φορές τον χρόνο, δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανεξέταση και αξιολόγηση κάθε δείκτη ξεχωριστά, ούτε αναφέρεται ξεκάθαρα αν η διαδικασία τακτικής ενημέρωσης των δεικτών αποτελεί η συμμετοχή στις προγραμματισμένες συναντήσεις της κοινότητας.

Διαφάνεια και Αναπαραγωγιμότητα

Η τελική βαθμολογία αυτής της ενότητας είναι 62,5%, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η δειγματοληψία.

Πίνακας 7 - Αξιολόγηση του OpenAIRE MONITOR ως προς την αρχή της διαφάνειας και της αναπαραγωγιμότητας

Αρχή	MO – Τελική βαθμολογία	Σχόλια
Επικοινωνία προς το ευρύ κοινό	2	Το σύστημα παρουσιάζει με σαφήνεια τα συμπεράσματα μέσα από διαδραστικούς πίνακες και συνοπτικές αναφορές. Τα παραγόμενα δεδομένα είναι διαθέσιμα μέσω API και επιλογών εξαγωγής για τα ενδιαφερόμενα μέρη, η οπτικοποίηση είναι απλή και παρέχονται

³⁷ Το σύστημα έχει ήδη μελετηθεί στο πρώτο μέρος της έρευνας (Συστήματα Παρακολούθησης της Ανοικτής Πρόσβασης). Για διευκόλυνση παρατίθεται ξανά η ιστοσελίδα του συστήματος: <https://oamonitor.ireland.openaire.eu/> (National Open Access Monitor, Ireland, n.d.).

		επεξηγηματικά γραφήματα μαζί με τις αναλυτικές οπτικοποιήσεις.
Δημόσια τεκμηρίωση διαδικασιών και μεθοδολογίας	1,8	Η τεκμηρίωση της μεθοδολογίας είναι πλήρως δημόσια και προσβάσιμη, ³⁸ με σαφή περιγραφή των διαδικασιών συλλογής δεδομένων από πολλαπλές πηγές και APIs, καθώς και της προέλευσής τους (π.χ. Crossref, Unpaywall). Περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει καθαρισμό, εφαρμογή μεθόδων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και παραγωγή συμπερασμάτων, καλύπτοντας επαρκώς τις ανάγκες των χρηστών. Αναφέρονται οι διαθέσιμες επιλογές τεχνικής υλοποίησης, αλλά δεν περιγράφονται πλήρως καθώς δεν είναι γνωστά όλα τα στάδια της διαδικασίας.
Ρητή αναφορά προέλευσης	1,83	Η διαδικασία διαχείρισης των δεδομένων παραμένει πλήρως διαφανής και ανοικτή, με σαφή προβολή των πηγών και σχολαστική τεκμηρίωση της προέλευσης των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση. Παράλληλα, δηλώνονται με σαφήνεια οι άδειες χρήσης των δεδομένων, εξασφαλίζοντας ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη γνωρίζουν τις συνθήκες χρήσης τους και ενισχύεται η υπευθυνότητα στην αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων.
Ανοικτά παραγόμενα δεδομένα	2	Τα datasets και τα APIs διατίθενται υπό ανοικτές άδειες χρήσης, σε πλήρη συμμόρφωση με τα δηλωμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αν και δεν υπάρχει ρητή αναφορά σε ζητήματα ιδιωτικότητας ή προστασίας προσωπικών δεδομένων στη μεθοδολογία, ο οργανισμός OpenAIRE φέρει ειδική αναφορά για τη συμμόρφωσή του με τον GDPR.
Ένταξη των αρχών FAIR και CARE	1	Η τήρηση των αρχών FAIR είναι προτεραιότητα, με έμφαση στη διαθεσιμότητα μέσω API, την ποιότητα των μεταδεδομένων και τη συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα. Παρ' όλα αυτά δεν εντοπίστηκε ρητή αναφορά ή δέσμευση συμμόρφωσης των παραγόμενων δεδομένων προς τις αρχές CARE.
Δειγματοληψία	-	Δεν υπάρχει πρόβλεψη για δειγματοληψία, καθώς δεν προβλέπεται η δημιουργία πινάκων όταν δεν είναι δυνατή η πλήρης συλλογή δεδομένων
Λογισμικό ανοικτού κώδικα	0,5	Η παρουσία λογισμικού ανοικτού κώδικα δεν επιβεβαιώνεται και δεν εντοπίζεται διαθέσιμο υλικό σε δημόσιες πλατφόρμες όπως το GitHub. Το λογισμικό διαθέτει εκδόσεις, αν και δεν υπάρχουν πληροφορίες που να τις περιγράφουν αναλυτικά. Δεν δημοσιεύεται σε πλατφόρμες που προωθούν συνεργασία ή επαναχρησιμοποίηση, ενώ η τεκμηρίωση που παρέχεται είναι ανεπαρκής, περιοριζόμενη σε έναν οδικό χάρτη και ενημέρωση για τις εκδόσεις.

³⁸ Η σελίδα μπορεί να βρεθεί εδώ: <https://monitor.openaire.eu/support/methodological-approach.html> (Methodological Approach, n.d.).

Τυποποιημένοι δείκτες	0,75	Η τυποποίηση των βασικών δεικτών φαίνεται να υποστηρίζεται με συμμετοχή της κοινότητας, ωστόσο δεν περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία δημόσιας και συλλογικής τυποποίησης, ούτε διατίθεται επίσημο έγγραφο προδιαγραφών.
Διαφάνεια στην ποιότητα των δεικτών	0	Οι δείκτες ελέγχονται ως προς την ακρίβεια, την κάλυψη και την επικαιρότητά τους μέσω ανάλυσης ποιότητας δεδομένων και διαδικασιών απομάκρυνσης διπλοεγγραφών, ωστόσο δεν εντοπίστηκε σαφής ή επίσημη διαδικασία αξιολόγησης. Επιπλέον, η δημοσιοποίηση τέτοιων αξιολογήσεων δεν κρίνεται εφαρμόσιμη.
Επαναχρησιμοποίηση εκ σχεδιασμού	1,33	Τα αποτελέσματα παρακολούθησης και οι δείκτες είναι προσβάσιμα μέσω δημόσιων APIs για εύκολη ανάλυση, ενώ η δυνατότητα μαζικής λήψης και η τακτική ενημέρωση των δεδομένων δεν κρίνονται εφαρμόσιμες.

Αποτίμηση της Έρευνας και Υπεύθυνη Χρήση

Η τελική βαθμολογία αυτής της ενότητας ανέρχεται στο 58%

Πίνακας 8 - Αξιολόγηση του OpenAIRE MONITOR ως προς την αρχή της αποτίμησης της έρευνας και της υπεύθυνης χρήσης

Αρχή	MO – Τελική βαθμολογία	Σχόλια
Αυτό-αξιολόγηση	0,5	Ως προς την εσωτερική αξιολόγηση του έργου παρακολούθησης, βάσει του παρόντος πλαισίου, δηλώνεται ότι είναι μια υπηρεσία με συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση μέσω σχολίων χρηστών και μετεξιλέξεων, και μέσω του οδικού χάρτη καταγραφής φαίνεται ότι η διαδικασία πραγματοποιείται, αν και μάλλον δεν υλοποιείται τακτική εσωτερική αξιολόγηση. Παρέχονται ενημερώσεις (news, roadmaps, docs), αλλά όχι ξεχωριστή δημοσιευμένη αναφορά αυτό-αξιολόγησης.
Παρακολούθηση για βελτίωση	1,4	Η υπηρεσία στηρίζει την εφαρμογή καλών πρακτικών στην ανάλυση και παρακολούθηση της έρευνας, παρέχοντας στοχευμένους πίνακες/συστήματα που διευκολύνουν την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και την ευθυγράμμιση με πολιτικές ανοικτής επιστήμης. Προωθεί την ανοικτή επιστήμη, τις αρχές FAIR και δίνει δημόσια πρόσβαση σε δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία και την ενίσχυση πολιτικών της ανοικτής επιστήμης. Παρ' όλα αυτά δεν χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά αυτού του σκοπού. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η παρακολούθηση αποφεύγει τη χρήση των δεικτών με τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά ούτε και τιμωρητικά ή συγκριτικά φίλτρα για τα Ιδρύματα ώστε να εστιάζουν στην εκάστοτε περίπτωση. Αν και δεν φαίνεται να εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό, δεν εντοπίστηκε

		σήμανση που να αποτρέπει τη χρήση των δεικτών για αξιολόγηση μεμονωμένων ερευνητών/τριών.
Συνεχής αξιολόγηση της πρωτοβουλίας παρακολούθησης	1	Πραγματοποιούνται τακτικές αναβαθμίσεις στους πίνακες και προσθήκες νέων δεικτών έπειτα από σχόλια και συστάσεις της κοινότητας. Αν και δεν υπάρχει σταθερό χρονοδιάγραμμα, οι βελτιώσεις και οι ενημερώσεις υλοποιούνται συνεχώς, διασφαλίζοντας την εξέλιξη του συστήματος με βάση τις ανάγκες των χρηστών.
Προσαρμοστικότητα	2	Οι προδιαγραφές εξελίσσονται με νέες εκδόσεις API, λειτουργίες και δείκτες, τεκμηριώνονται δημόσια και επικοινωνούνται διαφανώς μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων, ενημερωτικά δελτία και προγραμματισμένων συναντήσεων της κοινότητας.
Αποφυγή κατατάξεων	1	Οι δείκτες δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία κατατάξεων ιδρυμάτων, χωρών ή άλλων οντοτήτων, αλλά η έμφαση δίνεται στη χρήση πινάκων για ανάλυση και παρακολούθηση χωρίς δημιουργία συγκριτικών κατατάξεων. Δεν τεκμηριώνεται το αν οι δείκτες αξιοποιούνται για κατατάξεις σύμφωνα με τη συμφωνία CoARA, καθώς δεν εντοπίζεται σαφής τεκμηρίωση.

Συμπεράσματα

Η παρακολούθηση της Ανοικτής Πρόσβασης σε ένα καθολικό, πανευρωπαϊκό – ή ακόμη και παγκόσμιο – σύστημα συνιστά ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και περίπλοκο εγχείρημα. Παρά το γεγονός ότι οι ακαδημαϊκές πρακτικές παρουσιάζουν συχνά σημαντικές ομοιότητες από χώρα σε χώρα και τα επιστημονικά περιοδικά που χρησιμοποιούνται είναι σε πολλές περιπτώσεις κοινά, οι οργανισμοί που αναλαμβάνουν την ευθύνη υλοποίησης τέτοιων δράσεων δεν λειτουργούν πάντα με ενιαίο τρόπο. Αντιθέτως, διαθέτουν διαφορετικές πρωτοβουλίες, προτεραιότητες, μέσα και εργαλεία, τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την παρακολούθηση της Ανοικτής Πρόσβασης και κατ' επέκταση την ίδια τη δυνατότητα ενοποίησης των δεδομένων σε μια κοινή ευρωπαϊκή βάση.

Παρά τις δυσκολίες, η διαδικασία αυτή έχει αρχίσει σταδιακά να αποκτά ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο, ιδίως μέσα από τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο της Ανοικτής Επιστήμης. Οι αρχές αυτές λειτουργούν ως σημείο αναφοράς στην εν λόγω έρευνα, και προσφέρουν έναν ενιαίο κορμό για την ανάπτυξη μηχανισμών αξιολόγησης και παρακολούθησης, επιτρέποντας έτσι την οικοδόμηση μιας πιο συστηματικής και διαφανούς προσέγγισης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, δεδομένου ότι η παρακολούθηση της Ανοικτής Πρόσβασης αποτελεί ένα σχετικά νέο εγχείρημα, είναι αναμενόμενο ότι θα απαιτηθεί χρόνος μέχρι τα υφιστάμενα συστήματα να εξοικειωθούν και ακόμη και να επιλέξουν να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες. Η μετάβαση σε αυτό το μοντέλο δεν είναι στιγμιαία, αλλά συνιστά μια δυναμική διαδικασία προσαρμογής.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας αποτελεί το OpenAIRE Monitor, το οποίο, παρότι όπως φάνηκε παραπάνω δεν ακολούθησε με απόλυτη πιστότητα όλα τα στοιχεία των αρχών παρακολούθησης της Ανοικτής Επιστήμης του Open Science Monitor της Γαλλίας, κατάφερε να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της προόδου. Στην πράξη, η εφαρμογή του OpenAIRE Monitor έδειξε ότι, παρά τις αδυναμίες του, μπορεί να προσφέρει χρήσιμα και συγκρίσιμα αποτελέσματα. Ενδεικτικά, σε όλες τις ενότητες αξιολόγησης συγκέντρωσε βαθμολογία που κυμαινόταν γύρω στο 60%. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε κυρίως από δύο ανεξάρτητους/ες αξιολογητές/τριες, με βάση τις αρχές που προαναφέρθηκαν. Σε περιπτώσεις μεγάλης απόκλισης στη βαθμολογία, κλήθηκε τρίτος/η ανεξάρτητος/η αξιολογητής/τρια. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την ενδεχόμενη υποκειμενική διάσταση ορισμένων στοιχείων των κριτηρίων, ακόμη και όταν αυτά είναι σαφώς ορισμένα και διατυπωμένα με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομογενοποίηση της διαδικασίας.

Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και του ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση και ευθυγράμμιση με τα πρότυπα που τίθενται. Τονίζει, επίσης, ότι τα εργαλεία παρακολούθησης, όπως το OpenAIRE MONITOR, μπορούν να λειτουργήσουν ως πειραματικά και ταυτόχρονα ουσιαστικά, συμβάλλοντας στην προοδευτική διαμόρφωση μιας πιο σταθερής, αξιόπιστης και αποτελεσματικής υποδομής για την παρακολούθηση της Ανοικτής Πρόσβασης, ενδεχομένως σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παράρτημα

Παρακάτω παρατίθεται η βαθμολογία των αξιολογητών/τριών ως προς τις αρχές της Ανοικτής Επιστήμης και το OpenAIRE MONITOR. Η στήλη «Αξιολόγηση #3» συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις μεγάλης απόκλισης μεταξύ των πρώτων δύο αξιολογήσεων, και ο βαθμός συμπεριλαμβάνεται κανονικά στην αξιολόγηση της κάθε επιμέρους αρχής, και κατηγορίας γενικότερα.

Ερώτηση	Αξιολόγηση #1	Αξιολόγηση #2	Αξιολόγηση #3
Συνάφεια [61%]			
Εφαρμόσιμοι και με σαφές πεδίο εφαρμογής [1,25]			
Είναι οι δείκτες ουσιαστικοί και σχετικοί με το έργο της παρακολούθησης;	2	2	
Έχει δηλωθεί το πεδίο εφαρμογής του κάθε δείκτη;	2	2	
Υπάρχουν δηλωμένοι περιορισμοί ή προϋποθέσεις στη χρήση των δεικτών;	1	0	
Επικοινωνούνται με σαφήνεια οι περιορισμοί/προϋποθέσεις;	1	0	
Ουσιαστικοί για τη δημόσια πολιτική [1,5]			
Είναι οι δείκτες διαθέσιμοι σε διάφορους φορείς της δημόσιας πολιτικής;	2	1	
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων πολιτικής;	2	2	
Μεριμνάται ώστε οι δείκτες να μην εφαρμόζονται στην αξιολόγηση μεμονωμένων ερευνητών/τριών (π.χ. αιτήσεις χρηματοδότησης, προσλήψεις, προαγωγές);	0	2	
Συν-δημιουργία [1,83]			
Υπήρξε ενεργή συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών στη δημιουργία των δεικτών;	2	2	
Έγινε δημόσια διαβούλευση ή διάλογος με οργανισμούς χάραξης πολιτικής, ερευνητικούς φορείς και χρηματοδότες;	2	1	
Έχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα υιοθετήσουν τους δείκτες;	2	2	
Συμπερίληψη [0,16]			
Λαμβάνεται υπόψη η διαφορετικότητα των επιστημονικών κλάδων κατά τον σχεδιασμό των δεικτών;	1	0	
Λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές συνθήκες;	0	0	
Λαμβάνεται υπόψη η γλωσσική διαφορετικότητα (πολυγλωσσικότητα) στους δείκτες και την εφαρμογή τους;	0	0	
Ωριμότητα [0,4]			
Δηλώνεται ρητά το επίπεδο ωριμότητας του κάθε δείκτη;	0	0	
Χαρακτηρίζονται σαφώς ως πειραματικές οι νέες ή δοκιμαστικές προσεγγίσεις;	2	0	

Υπάρχει χρήση μετά-έρευνας για την εκτίμηση της ωριμότητας πριν και μετά τη δημοσιοποίηση των δεικτών;	1	0	
Εργαλειοθήκες δεικτών για διαφορετικά συμφραζόμενα [2]			
Έχουν αναπτυχθεί εργαλειοθήκες βασικών δεικτών ως προς τα διαφορετικά συμφραζόμενα;	2	2	
Μειώνουν την πολυπλοκότητα και το κόστος υλοποίησης παρακολούθησης της ανοικτής επιστήμης	2	2	
Δίνεται δυνατότητα επιλογής δεικτών από τους φορείς σύμφωνα με τις ανάγκες τους;	2	2	
Συγκρίσιμοι [1,62]			
Διευκολύνουν οι δείκτες τη συγκρισιμότητα μεταξύ ιδρυμάτων;	2	2	
Διευκολύνουν τη συγκρισιμότητα μεταξύ χωρών και περιφερειών;	2	2	
Διευκολύνουν τη συγκρισιμότητα μεταξύ επιστημονικών πεδίων;	2	2	
Αναγνωρίζονται οι πρακτικοί περιορισμοί στη συγκρισιμότητα;	0	1	
Επίκαιροι [1]			
Υπάρχει διαδικασία τακτικής ενημέρωσης των δεικτών;	2	1	
Υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα επανεξέτασης και επικαιροποίησης;	1	0	
Διαφάνεια και αναπαραγωγιμότητα [62,5%]			
Επικοινωνία προς το ευρύ κοινό [2]			
Επικοινωνούνται με σαφήνεια τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τους δείκτες;	2	2	
Επικοινωνούνται με σαφήνεια τα παραγόμενα δεδομένα προς τα ενδιαφερόμενα μέρη;	2	2	
Παρέχονται κατανοητές οπτικοποιήσεις των δεδομένων στο ευρύ κοινό;	2	2	
Δημόσια τεκμηρίωση διαδικασιών και μεθοδολογίας [1,9]			
Είναι η τεκμηρίωση δημόσια διαθέσιμη;	2	2	
Περιγράφεται αναλυτικά η συλλογή δεδομένων;	2	2	
Περιγράφεται η προέλευση των δεδομένων;	2	2	
Περιγράφεται η διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων;	2	2	
Περιγράφονται οι επιλογές υλοποίησης του έργου παρακολούθησης;	2	1	
Ρητή αναφορά προέλευσης δεδομένων [1,83]			
Η διαδικασία διαχείρισης δεδομένων είναι διάφανη και ανοικτή;	2	2	
Τεκμηριώνεται σχολαστικά η προέλευση των δεδομένων;	2	1	
Δηλώνονται με σαφήνεια οι άδειες χρήσης των δεδομένων;	2	2	
Ανοικτά παραγόμενα δεδομένα [2]			

Τα παραγόμενα δεδομένα διατίθενται ανοικτά, με σεβασμό στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την προστασία της ιδιωτικότητας;	2	2	
Ένταξη των αρχών FAIR και CARE [1]			
Τα παραγόμενα δεδομένα συμμορφώνονται με τις αρχές FAIR;	2	2	
Τα παραγόμενα δεδομένα συμμορφώνονται με τις αρχές CARE;	0	0	
Δειγματοληψία			
Γίνεται χρήση δειγματοληψίας όταν η πλήρης συλλογή δεδομένων δεν είναι δυνατή, με επαρκή τεκμηρίωση και αιτιολόγηση της μεθόδου;	-	-	
Λογισμικό ανοικτό κώδικα [0,5]			
Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι ανοικτού κώδικα;	0	0	
Το λογισμικό διαθέτει εκδόσεις;	2	2	
Το λογισμικό δημοσιεύεται σε πλατφόρμες που προωθούν συνεργασία και επαναχρησιμοποίηση;	0	0	
Παρέχεται επαρκής τεκμηρίωση για το λογισμικό;	0	0	
Τυποποιημένοι δείκτες [0,75]			
Οι βασικοί δείκτες τυποποιούνται μέσω δημόσιας και συλλογικής διαδικασίας;	1	1	
Τεκμηριώνονται με σαφήνεια σε επίσημο έγγραφο προδιαγραφών;	1	0	
Διαφάνεια στην ποιότητα των δεικτών [0]			
Γίνεται αξιολόγηση της ακρίβειας, της κάλυψης και της επικαιρότητας κάθε δείκτη;	0	0	
Δημοσιοποιούνται αυτές οι αξιολογήσεις;	-	-	
Επαναχρησιμοποίηση εκ σχεδιασμού [1,33]			
Τα αποτελέσματα παρακολούθησης και οι δείκτες είναι προσβάσιμα μέσω APIs;	2	2	
Παρέχεται η δυνατότητα μαζικής λήψης των δεδομένων;	-	1	
Τα δεδομένα ενημερώνονται τακτικά ώστε να διευκολύνεται η επαναχρησιμοποίηση;	-	1	
Αποτίμηση της έρευνας και υπεύθυνη χρήση [58%]			
Αυτό-αξιολόγηση [0,5]			
Υλοποιείται εσωτερική αξιολόγηση του έργου παρακολούθησης βάσει του παρόντος πλαισίου;	1	1	
Δημοσιοποιείται η αξιολόγηση του συστήματος;	0	0	
Παρακολούθηση για βελτίωση [1,4]			
Το σύστημα χρησιμοποιείται για την ενίσχυση καλών πρακτικών;	1	2	
Το σύστημα είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να αποφεύγεται να χρησιμοποιείται τιμωρητικά για την έλλειψη καλών πρακτικών;	0	2	
Συνεχής αξιολόγηση της πρωτοβουλίας παρακολούθησης [1,16]			
Υπάρχει πρόβλεψη για συνεχή αξιολόγηση των δεικτών;	2	1	

Υπάρχει πρόβλεψη για συνεχή αξιολόγηση της μεθοδολογίας παρακολούθησης;	1	1	
Υπάρχει πρόβλεψη για ανίχνευση και αντιμετώπιση πιθανών ανεπιθύμητων αλλαγών ή καταστροφής;	1	1	
Προσαρμοστικότητα [1,5]			
Υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης των προδιαγραφών με τον χρόνο, με τεκμηρίωση και διαφανή επικοινωνία προς τους ενδιαφερόμενους φορείς;	2	1	
Αποφυγή κατατάξεων [1,25]			
Οι δείκτες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία κατατάξεων ιδρυμάτων, χωρών ή άλλων οντοτήτων;	2	2	
Τεκμηριώνεται ότι οι δείκτες δεν αξιοποιούνται για κατατάξεις, σύμφωνα με τη συμφωνία CoARA;	0	1	

Βιβλιογραφία

- About · OpenAPC.* (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://www.openapc.net/>
- Action plan for Open Science for the implementation of Objective 6.2: Open Science to improve the research quality, efficiency, and responsiveness of the Resolution on the Slovenian Scientific Research and Innovation Strategy 2030 (ReZrIS30).* (2023). <https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/ZNANOST/Nacionalni-dokumenti/Resolution-on-the-Slovenian-Scientific->
- CARE Principles – Global Indigenous Data Alliance.* (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://www.gida-global.org/care>
- COKI Open Access Dashboard.* (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://open.coki.ac/>
- Danowski, P., Ferus, A., Hinkl, A.-L., Kaiser, O., McNeill, G., Reding, S., Schautz, M., Zarka, T., & Zojer, M. (2018). *Report on ‘Open Access Monitoring – Approaches and Perspectives’ (2-Day-Workshop, 09–10 April 2018, Vienna)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2415894>
- Denmark’s National Strategy for Open Access. (2018a). In *Danish Agency for Science and Higher Education*.
- Denmark’s National Strategy for Open Access.* (2018b, June 20). Ministry of Higher Education and Science - Denmark. <https://ufm.dk/en/research-and-innovation/cooperation-between-research-and-innovation/open-access/Publications/denmarks-national-strategy-for-open-access>
- Enquête APC: recueil et analyse des dépenses de publication < Couperin.* (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://www.couperin.org/so/depenses-apc/recueil-et-analyse-des-depenses-de-publication/>
- ESAC Initiative – Home.* (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://esac-initiative.org/>
- ESAC Transformative Agreement Registry – ESAC Initiative.* (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-registry/>
- FAIR Principles - GO FAIR.* (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://www.go-fair.org/fair-principles/>
- Ferris, C. (2023). *National Open Access Monitor Survey: Defining Requirements*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7588788>
- French Open Science Monitor.* (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://frenchopensciencemonitor.esr.gouv.fr/>
- Home - Danish Open Access Indicator.* (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://oaindikator.dk/en/>
- Hybrid Open Access Dashboard.* (n.d.). Retrieved 14 September 2025, from <https://subugoe.github.io/hoaddash/>
- Ilva, J. (2020, May 25). *Open access on the rise at Finnish universities*. Helsingin Yliopisto. <https://blogs.helsinki.fi/thinkopen/oa-statistics-2019/>

- Indicators: Research Institutions.* (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://monitor.openaire.eu/support/research-institution-indicators.html>
- Martín-Martín, A., Costas, R., Van Leeuwen, T. N., & Delgado López-Cózar, E. (2018). Unbundling Open Access dimensions: a conceptual discussion to reduce terminology inconsistencies. In A. R. Elizondo & S. Van der Luijt-Jansen (Eds.), *23rd International Conference on Science and Technology Indicators 'Science, Technology and Innovation Indicators in Transition'* (pp. 1191–1198). Universiteit Leiden. <https://doi.org/10.17605/osf.io/7b4aj>
- Methodological Approach.* (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://monitor.openaire.eu/support/methodological-approach.html>
- MONITOR Community Calls.* (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://www.openaire.eu/monitor-community-calls>
- Monitoring / Open Science.* (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://avointiede.fi/en/policies-materials/monitoring>
- National Open Access Monitor, Ireland.* (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://oamonitor.ireland.openaire.eu/>
- OAM German.* (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://open-access-monitor.de/>
- Open Access Dashboard Collection – OA Datenpraxis.* (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://oa-datenpraxis.de/en/dashboards.html>
- Open Access Monitor / Open Access.* (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://www.openaccess.nl/en/about-open-access/open-access-monitor>
- Open Access Monitoring - FinELib.* (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://finelib.fi/negotiations/open-publications/>
- OpenAIRE MONITOR.* (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://monitor.openaire.eu/>
- OpenAIRE Privacy Policy.* (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://www.openaire.eu/privacy-policy>
- Öppen tillgång i siffror – Kungliga biblioteket – Sveriges nationalbibliotek – kb.se.* (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/oppen-tillgang-och-bibsamkonsortiet/oppen-tillgang/oppen-tillgang-i-siffror.html>
- Pampel, H. (2022). From library budget to information budget: fostering transparency in the transformation towards open access. *Insights the UKSG Journal*, 35. <https://doi.org/10.1629/uksg.576>
- Philipp, T., Botz, G., Kita, J.-C., Sängler, A., Siegert, O., & Reumaux, M. (2021). *Open Access Monitoring: Guidelines and Recommendations for Research Organisations and Funders.* Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4905554>
- Principles - Open science monitoring initiative - OSMI.* (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://open-science-monitoring.org/principles/>
- Search - FWF.* (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from [https://www.fwf.ac.at/en/search?tx_solr\[q\]=monitor](https://www.fwf.ac.at/en/search?tx_solr[q]=monitor)
- Simard, M.-A., Butler, L.-A., Alperin, J. P., & Haustein, S. (2024). We need to rethink the way we identify diamond open access journals in quantitative

- science studies. *Quantitative Science Studies*, 5(4), 1042–1046. https://doi.org/10.1162/qss_c_00331
- Simard, M.-A., Ghiasi, G., Mongeon, P., & Larivière, V. (2022). National differences in dissemination and use of open access literature. *PLOS ONE*, 17(8), e0272730. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272730>
- Svendsen, M. (2017). *Knowledge Exchange Consensus on Monitoring Open Access: Recommendations from the Copenhagen Workshop*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.804352>
- Swiss Open Access Monitor*. (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://oamonitor.ch/>
- Teixeira da Silva, J. A. (2020). Three new suggested guidelines for increased transparency regarding open access article processing charges (APCs). *Epistēmēs Metron Logos*, 4, 4. <https://doi.org/10.12681/eml.24208>
- The New OpenAIRE Monitor: Brand new dashboards and features!* (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://www.openaire.eu/the-new-openaire-monitor-brand-new-dashboards-and-features>
- Παρακολούθηση εκδοτικής παραγωγής – HEAL-Link – Scholarly Communication*. (n.d.). Retrieved 6 September 2025, from <https://scholarly.heal-link.gr/monitoring/>

Ευρετήριο

- Budapest Open Access Initiative (BOAI), 15
Crossref, 21, 25
Dimensions, 11
DOAJ, 5
Plan S, 21
Science Europe, 2
Scopus, 11
UNESCO, 3, 5, 17
Upraywall, 25
Άδειες Ανοικτής Πρόσβασης, 5, 25
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, 2, 12, 13, 14, 21
Ανοικτή Επιστήμη, 2, 3, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 30
Ανοικτή Πρόσβαση, 2, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 28
Αδαμάντινος δρόμος, 1, 8, 9, 14, 15, 16
Δρόμοι της Ανοικτής Πρόσβασης, 8, 15
Κόστος της Ανοικτής Πρόσβασης, 6, 16
Πράσινος δρόμος, 1, 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15
Χρυσός δρόμος, 1, 8, 9, 10, 11, 14, 15
Αποθετήρια, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 21
Αρχές CARE, 19, 25, 31
Αρχές FAIR, 19, 21, 23, 25, 31
Αυστρία, 4, 8, 12, 13
Austrian Science Fund, 4, 14
Austrian Science Fund (FWF), 12
Βιβλιοθήκες, 2, 5
Γαλλία, 1, 2, 4, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 27
Couperin, 4, 9
Γερμανία, 1, 4, 9, 11, 12
Γλώσσα δημοσίευσης, 12, 23, 29
Δανία, 1, 4, 9, 12, 14
Εκδοτικοί οίκοι, 1, 2, 5, 6, 10, 12, 21
Ελβετία, 4, 9, 12
Ελλάδα, 4, 9, 14, 16
ΣΕΑΒ, 4, 9, 12, 16
Επιστημονική επικοινωνία, 1, 12, 15
Ερευνητικά δεδομένα, 22
Ερευνητικά Ιδρύματα, 2, 21
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 11
Μετασηματιστικές συμφωνίες, 1, 2, 6, 8, 12, 21
Ολλανδία, 1, 4, 10
Τροπολογία Taverner, 2
Ομότιμη Κρίση, 13
Πνευματική Ιδιοκτησία, 2, 19, 25, 31
Πορτογαλία, 1
Σλοβενία, 2
Σουηδία, 4, 10
Συμφωνία CoARA, 32
Φινλανδία, 10, 12
FinELib, 4, 10, 12
Χρεώσεις επεξεργασίας άρθρων, 5, 9, 11, 14, 15, 16, 22, 23
Χρηματοδοτικοί φορείς, 2, 5, 6, 13, 14, 21, 23, 24

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της επιστημονικής επικοινωνίας τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει πολλά Ευρωπαϊκά κράτη στο να θέσουν ως στόχο τη πλήρη μετάβαση από τις συνδρομητικές δημοσιεύσεις, στις ανοικτές. Σε αυτό το πλαίσιο, όλοι οι αρμόδιοι φορείς, όπως Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα, χρηματοδοτικοί φορείς, βιβλιοθήκες και συμβούλια, έχουν αναπτύξει νέες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και υπηρεσίες παρακολούθησης της Ανοικτής Πρόσβασης. Έχει, επίσης, από νωρίς αναγνωριστεί η ανάγκη του να είναι οι πληροφορίες παρακολούθησης προσβάσιμες και ανταλλάξιμες, προκειμένου να ενισχυθεί η συλλογική γνώση. Η παρούσα μελέτη βασίζεται σε μια ανάλυση των συστημάτων παρακολούθησης Ανοικτής Πρόσβασης, όπως έχουν καταγραφεί κυρίως στην Ευρώπη, αν και αναλύονται και κάποιες περιπτώσεις πέραν αυτής. Στόχος της μελέτης είναι η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο τα συστήματα παρακολούθησης μπορούν να υποστηρίξουν την αποτελεσματική μετάβαση στην ανοικτή επιστήμη σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η αξιολόγηση του OpenAIRE MONITOR ως μελέτη περίπτωσης, υπό το πρίσμα των αρχών που έχουν διαμορφωθεί από το Open Science Monitor Initiative.